

**ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

BULETINUL ABRM

Publicație periodică

**Nr. 2 (4)
2006**

**CHIȘINĂU
2006**

Coordonatori:

Ludmila COSTIN – președintele ABRM

Iulia TĂTĂRESCU – redactor responsabil

Membrii colegiului redacțional:

Tamara BAGHICI

Valentina CHITOROAGĂ

Ludmila CORGHENCI

Elena COROTENCO

Lidia KULIKOVSKI

Design, machetare computerizată:

Octavian TVERDOHLEB

Număr apărut cu sprijinul **Universității Agrare de Stat din Moldova**

ISSN 1857-1034

CUPRINS

CONFERINȚA ANUALĂ ABRM

COMUNICĂRI LA ȘEDINȚA ÎN PLEN

Ludmila Costin

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA:
CERINȚELE TIMPULUI 8

Elena Harconiță

BIBLIOTECILE ȘCOLARE ÎN SPAȚIUL
BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL 11

COMUNICĂRI ÎN CADRUL SECȚIUNILOR CONFERINȚEI ABRM

Mariana Harjevschi

IMPACTUL ACTELOR LEGISLATIV-NORMATIVE
ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR.
STUDIUL DE CAZ 14

Dora Caduc

STANDARDELE — VERIGA NECESARĂ ÎN
LANȚUL COMPETITIVITĂȚII 16

Silvia Ciubrei

PROGRAMUL HINARI: BENEFICII ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU
COMUNITATEA MEDICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 18

Viorica Lupu,

Liubovi Karnaeva

MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A PROCESULUI DE INDEXARE A
DOCUMENTELOR INTRATE ÎN COLECȚIA
BIBLIOTECII REPUBLICANE ȘTIINȚIFICE AGRICOLE 20

Andrei Sușcov

SIBIMOL: TENDINȚE ȘI REALIZĂRI 21

Ludmila Corghenci

BIBLIOTECA ȘI BIBLIOTECARUL CARE ÎNVAȚĂ: CAZUL DIB ULIM	22
--	----

Tatiana Coșeri

TOATĂ VIAȚA ESTE O ȘCOALĂ: REPERE PRIVIND ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ	24
---	----

Ana Rurac

A G O R A: DESCHIDERE CĂTRE SPAȚIUL INFORMAȚIONAL GLOBAL	26
---	----

Iulia Tătărescu

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR DE BIBLIOTECĂ	27
--	----

Natalia Zavtur

EDUCAȚIA DEONTOLOGICĂ A VIITORILOR SPECIALIȘTI DE BIBLIOTECĂ: OPȚIUNI ȘI SOLUȚII	29
--	----

Elena Stratan

CURSUL "BAZELE CULTURII INFORMAȚIONALE" LA UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI	30
--	----

REZONANȚĂ	34
-----------------	----

ANIVERSĂRI	34
------------------	----

CONFERINȚA ANUALĂ ABRM

„Asociația Bibliotecarilor:
schimbări și orientări strategice”,
3-4 octombrie 2006

Ședință în plen în incinta BCU a USM

LUCRĂRI ÎN CADRUL SECȚIUNILOR:

1 Cadru de reglementare în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor

(Sediul BNM, moderatori: V. Osoianu, L. Gologan)

1. Promovarea campaniilor Consiliului Europei: prezentarea noilor publicații (Lilia Snegureac, director al Biroului de Informare al Consiliului Europei);
2. Impactul actelor legislativ-normative în domeniul bibliotecilor: studiu de caz (Mariana Harjevschi, directorul Bibliotecii publice de Drept);
3. Documente legislative în sprijinul activității Bibliotecii Publice Raionale “M. Sadoveanu” (Nadejda Pădure, director);
4. Unele considerații privind aplicarea standardelor de bibliotecă (Iulia Tătărescu, președintele CT 1 “Biblioteconomie. Informare. Documentare”);
5. Standardele – verigă necesară în lanțul competitivității (Dora Caduc, director adjunct la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice “A. Russo”, Bălți).

Rezumat și propuneri

Discuțiile s-au axat pe următoarele subiecte – cheie, extrem de importante pentru comunitatea bibliotecară:

- " Tendințele actuale în legislația de bibliotecă la nivel național și global;
- " Impactul actelor legislativ – normative în domeniul bibliotecilor;
- " Standardizarea de bibliotecă.

Rapoartele prezentate în cadrul întrunirii s-au evidențiat prin actualitate și importanță practică. Participanții au remarcat unanim necesitatea revizuirii unora din actele legislativ-normative, elaborate în prima jumătate a anilor 90 și au menționat necesitatea promovării la nivel național a documentelor strategice pentru dezvoltarea bibliotecilor din țară, așa ca: *Legea bibliotecilor din Republica Moldova; Strategia de dezvoltare a Sistemului Național de Biblioteci; Programul de consolidare a rolului bibliotecilor în edificarea societății informaționale; Pachetul de documente cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către biblioteci ș. a.*

Pentru transpunerea în practică a scopurilor propuse participanții “mesei rotunde” s-au exprimat cu privire la oportunitatea:

1. Asigurării transparenței elaborării și promovării actelor normative ce stabilesc bazele juridice, economice și sociale în domeniul activității bibliotecilor din Republica Moldova prin:
 - a) plasarea pe pagina Web a Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova a informației depline cu privire la activitatea Consiliului Biblioteconomic Național, a documentelor elaborate de el;
 - b) utilizarea paginii Web a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și folosirea mai activă a site-ului Bibliotecii Naționale a RM pentru promovarea și popularizarea documentelor ce fac cadrul de reglementare în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor la nivel național și internațional;
 - c) subiectele ce țin de legislația de bibliotecă să fie puse în discuție în cadrul tuturor întrunirilor profesionale;
 - d) publicațiile de specialitate, atât cele de nivel național (revista “Magazin bibliologic”, ziarul “Gazeta bibliotecarului”, “Buletinul ABRM”), precum și cele de nivel local vor publica materiale axate pe problemele nominalizate; publicația “Cadru de reglementare” elaborată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova să apară în termenii stabiliți și să intre în colecțiile de specialitate ale tuturor bibliotecilor din țară;

- e) campaniile de promovare a proiectelor de acte normative vor fi mai ample implicând mai mulți specialiști în procesul de discuție și luare a unor decizii, în acest scop utilizându-se mesageria tradițională și electronică;
2. Consiliul Biblioteconomic Național și Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova vor analiza cadrul de reglementare în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor existent și vor lua decizii concrete cu privire la actualizarea sau elaborarea unor acte normative;
 3. Recomandările și propunerile parvenite din partea participanților vor fi analizate și aduse la cunoștința Ministerului Culturii și Turismului, care în scopul asigurării unității naționale în domeniul biblioteconomic, exercită conducerea și reglementarea metodologică a activității bibliotecilor de toate categoriile și tipurile.

**Î Probleme de catalogare și clasificare. Modificări CZU.
Instrumente în sprijinul catalogatorilor**

(Sediul CNC, moderator Valentina Chitoroagă)

1. Clasificarea Zecimală Universală – sistem modern de regăsire a informațiilor (Valentina Chitoroagă);
2. Tendințe în indexarea documentelor (Efimia Macrinici);
3. UNIMARC – esență și utilitate (Ala Panici);
4. Cronica resurselor electronice – parte componentă a Bibliografiei Naționale (Renata Cozonac);
5. Modalități de prezentare a procesului de indexare a documentelor intrate în colecția BRȘA (Viorica Lupu, Liubovi Karnaeva);
6. Probleme de coordonare și cooperare în implementarea modificărilor CZU (Svetlana Cîrlan);
7. Modificări CZU: impact asupra Bibliotecii pentru Copii (Irina Crasnopolschi).

Rezumat și propuneri

Participanții atelierului “Probleme de catalogare și clasificare. Modificări CZU. Instrumente în sprijinul catalogatorilor” au luat următoarele decizii:

- ▣ Reanimarea activității Comisiei Catalogare-Clasificare;
- ▣ Editarea buletinului Comisiei Catalogare-Clasificare (gen informație-expres);
- ▣ Crearea instrumentelor de lucru din domeniu (editarea CZU, index alfabetic);
- ▣ Întruniri lunare ale Comisiei Catalogare-Clasificare.

Î Informatizarea bibliotecilor: program național, implicații, responsabilități

(Sediul Bibliotecii ASE, moderator: dr Silvia Ghinculov, Andrei Sușcov)

1. SIBIMOL: realizări și perspective (Andrei Sușcov, șef Centru SIBIMOL);
2. Programul HINARI: beneficii și oportunități pentru comunitatea medicală din RM (Silvia Ciubrei, director adjunct al Bibliotecii Științifice Medicale a USFM “N. Testemișanu);
3. AGORA - Acces to Global Online Research in Agriculture (Ana Rurac, șef oficiu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă).

Rezumat și propuneri

Comunicările și discuțiile în cadrul secțiunii au demonstrat că în bibliotecile RM se implementează diverse proiecte de informatizare și de asigurare a accesului utilizatorilor la medii electronice, dar toate acestea pot fi realizate cu succes numai în condițiile susținerii financiare din partea statului și în condiții de maximă eficiență și transparență a lucrărilor.

Pe baza analizei problemelor puse în discuție se înaintază următoarele propuneri:

- ! asigurarea condițiilor optime pentru realizarea proiectului SIBIMOL până în a. 2008;
- ! aprobarea de către Guvernul RM a Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de Biblioteci;
- ! bibliotecile publice din teritoriu să se includă activ în proiectele și inițiativele naționale;
- ! este necesară rezolvarea problemelor organizatorice și financiare în cadrul Consorțiului eIFL Direct Moldova;
- ! stimularea colaborării interbibliotecare naționale în domeniul utilizării resurselor informaționale electronice.

Î Cultura informațională: politici, standarde, realizări practice

(Sediul BNC "Ion Creangă", moderatori: Eugenia Bejan, Elena Harconiță)

1. Cultura informațională: standarde internaționale (Eugenia Bejan, BNC "Ion Creangă");
2. Cursul "bazele culturii informaționale" la Universitatea bălțeană (Elena Stratan, BȘ a US "Alecu Russo", Bălți);
3. Familiarizarea beneficiarilor copii cu tehnologiile informaționale (Tatiana Cociu, BNC "Ion Creangă");
4. BȘC a Academiei de Științe a Moldovei și cultura informațională (Lilia Bodarev, BȘC a AȘRM);
5. Educarea utilizatorilor Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" (Ala Uncu, CID "Chișinău", BM "B. P. Hasdeu");
6. Implicațiile BPD în promovarea culturii informaționale pentru comunitatea juridică (Silvia Antufiev, BPD).

Rezumat și propuneri

Discutând subiecte abordate: cultura informațională: standarde internaționale; familiarizarea copiilor-beneficiari ai bibliotecii cu tehnologiile informaționale; experiența bibliotecilor universitare în promovarea cursului „Bazele culturii informaționale”; formarea culturii informaționale la cercetători, savanți; programe, campanii de promovare a culturii informaționale, participanții la secțiune fac următoarele concluzii și recomandări:

- ABRM să promoveze Declarația de la Alexandria cu privire la cultura informațională și instruirea continuă, să sensibilizeze instituțiile guvernamentale și non-guvernamentale în realizarea recomandărilor acestei declarații;
- ABRM să contribuie la formarea și instruirea continuă a bibliotecarilor în spiritul principiilor culturii informaționale;
- Comisia „Cultura informațională” să revizuiască curriculum-urile cursurilor „Inițiere în bibliologie și cultura informării” (învățământul preuniversitar) și „Bazele culturii informaționale” în scopul racordării acestora la standardele recomandate de IFLA și UNESCO;
- ABRM să facă demersurile necesare în scopul promovării cursului „Inițiere în bibliologie și cultura informării” ca un curs obligatoriu în învățământul preuniversitar;
- Comisia „Cultura informațională” să organizeze elaborarea materialelor didactice în sprijinul predării cursurilor de cultură a informării.

Î O profesie pentru profesii (instruirea bibliotecarilor, aspecte deontologice)

(Sediul Departamentului Informațional Biblioteconomic (DIB) ULIM, moderatori: Ludmila Corghenci, Tatiana Ambroci)

1. Toată viața este o școală (Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”);
2. Biblioteca și bibliotecarii care învață: cazul DIB ULIM (Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM);
3. Aspecte profesional-etice: opinii și situații (Natalia Zavtur, Universitatea de Stat din Moldova,);
4. Codul etic al bibliotecarului: conținut, aplicare, impact (Tatiana Ambroci, director Biblioteca Colegiului de Construcții, Chișinău);
5. Principii morale și deontologice în activitatea de bibliotecă (Tamara Zasmenco, BNRM);
6. Bibliotecarul școlar: viziuni de profesionist (Ana Safarov, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău);
7. Clubul tinerilor bibliotecari: experiențe și orientări (Aliona Manda, BNRM).

Rezumat și propuneri

Lucrările secțiunii au fost organizate sub egida a două comisii ABRM: „etică profesională și libertatea de expresie” și „Formare profesională continuă a bibliotecarilor”. Lucrările secțiunii sunt reflectate prin următoarele concluzii:

- ✓ acceptarea de către biblioteci a conceptului “biblioteca care învață” – în acest sens se propune bibliotecilor cu experiență în domeniu să-și promoveze experiențele reprezentative (BMC „B. P. Hasdeu”, Biblioteca Șt. a Univ. de Stat „A. Russo”, DIB ULIM etc.);
- ✓ depășirea stadiului de concepere a schimbării ca o stihie, ca ceva impus din exterior, schimbarea fiind o prezență profesională a bibliotecii și a fiecărui bibliotecar;

- ✓ abordarea deontologiei profesionale la nivel teoretico-metodologic, precum și la nivel de activitate practică, în acest sens fiind necesare:
 - P modificarea/revizuirea Codului etic al bibliotecarului din RM; asigurarea funcționării Codului etic în biblioteci ;
 - P elaborări, promovări ale Codurilor etice ale instituțiilor bibliotecare (promovarea experienței reprezentative a Bibliotecii Naționale) ;
 - P amplificarea aspectelor deontologice în programa cursului "Bazele culturii informaționale;
- ✓ în scopul angajării și menținerii tinerilor bibliotecari în biblioteci, politicile instituțiilor bibliotecare trebuie ca includă integrarea profesională a tinerilor ca parte componentă a algoritmului politicii resurselor umane în bibliotecă.

COMUNICĂRI LA ȘEDINȚA ÎN PLEN

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova: cerințele timpului

*Ludmila Costin,
președintele ABRM*

Onorată asistență, stimați oaspeți, colegi, prieteni,

Ultimul Congres al bibliotecarilor din Republica Moldova a pus în discuție cele mai stringente probleme ale bibliotecarilor și bibliotecilor din țară, constatând tendințe și schimbări pozitive ce au loc în practica biblioteconomică, în ultimii ani, concomitent ilucidând și probleme care necesită o rezolvare cât mai recentă. Cerința redresării situației, constatată la Congresul V al bibliotecarilor, a determinat prioritățile activității ABRM la etapa actuală. Prezenta conferință este o etapă preliminară în procesul de realizare a obiectivelor trasate de precedentul Congres. Desfășurarea conferințelor anuale va permite monitorizarea permanentă a realizării deciziilor, introducerea operativă a modificărilor dictate de impactul mediului social.

Desemnarea priorităților activității ABRM a determinat și formarea comisiilor, funcția cărora este de a contribui la realizarea obiectivelor propuse de Congresul V al bibliotecarilor. Inițial, au fost constituite 10 comisii ABRM, după care a urmat, la solicitarea membrilor ABRM, instituirea comisiei "Catalogare și Indexare".

Reieșind din prioritățile declarate, una din direcțiile Asociației este cea organizatorică. În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 837 din mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, ABRM a prezentat Ministerului Justiției informațiile necesare pentru continuarea activității asociației, trecerii ei în Registrul de stat al asociațiilor obștești și păstrării de către Asociație a calității de persoană juridică.

O realizare importantă a ABRM o constituie simplificarea procedurii achizițiilor de publicații pentru biblioteci care s-a realizat printr-o decizie comună a reprezentanților bibliotecilor și Agenției Achiziții Publice.

ABRM a înaintat un demers Comisiei de Certificare pe lângă Ministerul Justiției și a perfectat un șir de documente, în rezultatul cărora i s-a atestat utilitatea publică și i s-a oferit posibilitatea de a beneficia de donații.

În vederea sensibilizării factorilor de decizie privind îmbunătățirea imaginii și a statutului social al bibliotecii

și bibliotecarului, Biroul ABRM și Consiliul Biblioteconomic Național a înaintat conducerii de vîrf a țării o scrisoare cu rugămintea de a lua măsuri radicale pentru îmbunătățirea situației bibliotecilor din republică: mărirea grilei de salarizare a bibliotecarilor, inițierea unei acțiuni naționale de renovare a spațiilor pentru biblioteci, îmbunătățirea considerabilă a completării colecțiilor de bibliotecă, promovarea Programului Național de Consolidare a rolului bibliotecilor în edificarea și funcționarea Societății Informaționale în Republica Moldova.

Ca răspuns la această scrisoare, precum și a altor scrisori adresate de către precedenții președinți ai ABRM, Parlamentul RM a luat în considerație problema salarizării bibliotecarilor la adoptarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, celelalte probleme menționate mai sus rămînînd neuzitate.

În ajunul Zilei Bibliotecarilor a. 2005, a fost organizată masa rotundă "Biblioteca și bibliotecarul în contextul Societății Informaționale", ce a avut drept scop sensibilizarea organelor de vîrf ale țării privind problemele stringente ale bibliotecilor, bibliotecarilor și formularea unor soluții viabile.

Un eveniment pentru comunitatea bibliotecară a fost elaborarea de către Ministerul Culturii și Turismului a "Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare". Cunoaștem cu toții cât de anevoioasă a fost calea acestui document începînd cu elaborarea, aprobarea și finisînd cu implementarea lui. Dar, pe de altă parte, acest document a fost mult așteptat, fiind o realizare foarte importantă în mediul profesional. Atestarea cadrelor bibliotecare este un criteriu de evaluare a muncii bibliotecarilor și o modalitate de stimulare materială.

Un alt aspect al problemei organizatorice îl constituie comunicarea în cadrul ABRM. În scopul stabilirii și realizării unei comunicări eficiente între membrii comunității bibliotecare, a fost creată pagina Web a Asociației,

care are ca obiectiv asigurarea comunicării atât pe verticală, cât și orizontală și oferirea transparenței activității biroului Asociației și comisiilor acestuia. Nu mă voi referi în detalii la acest aspect, deoarece după cum ați observat din programul conferinței, pagina va fi prezentată miine de către dna Eugenia Bejan.

În atenția Asociației este și problema evidenței membrilor ei, precum și a organizării activității filialelor în teritoriu. În acest scop, au fost elaborate carnetele de membru, se preconizează și crearea bazei de date a membrilor ABRM.

Conform statutului, în cadrul Asociației pot fi atât membri individuali, cât și colectivi. Anul curent, la conferința extraordinară a ABRM a fost aprobat cuantumul taxei de membru colectiv ABRM care constituie 300 lei anual pentru colectivul în număr de până la 50 persoane; taxa 500 lei pentru colectivul în număr de 50-100 persoane și 600 lei pentru colectivul în număr de peste 100 persoane.

În scopul asigurării transparenței, deținerii unei informații relevante privind numărul membrilor ABRM, a fost elaborat chestionarul pentru filiala ABRM, pe care îl aveți în mape și Vă rugăm să-l completați cu toată responsabilitatea. Sperăm că toate aceste activități vor contribui la promovarea mai activă a scopurilor, programelor, strategiilor, proiectelor ABRM în teritoriu și la o colaborare mai strânsă și mai eficientă cu filialele înlăturând barierele teritoriale și amplificând comunicarea centru – teritoriu.

Printre reușitele perioadei raportate se consideră și unificarea statisticii naționale de bibliotecă. Atât Consiliul Biblioteconomic Național, cât și Asociația Bibliotecarilor și-au dorit un tablou transparent la acest capitol. Drept rezultat, la moment deținem informația deplină cu privire la datele statistice a întregului sistem național de bibliotecă. Asociația a participat la discutarea Proiectului Strategiei Naționale de dezvoltare a Sistemului Național de Bibliotecă (materialul rămâne să fie avizat la Guvernul RM).

Una din direcțiile de activitate a Comisiei Management și Marketing a fost atragerea noilor membri în asociație prin promovarea activității ABRM. În acest sens, o deosebită atenție a fost acordată rețelei bibliotecilor școlare și a instituțiilor de învățământ mediu de specialitate. Specificul acestor bibliotecă, precum și nivelul net inferior de modernizare îi face pe bibliotecari să fie mai izolați, limitând posibilitățile de a deține informația vis-à-vis de mediul profesional. Acest fapt, ne-a determinat la realizarea unor acțiuni concrete în cadrul cărora bibliotecarilor li s-au oferit un șir de informații privind statutul ABRM, comisiile, direcțiile prioritare de activitate ABRM, precum și alte informații utile ce țin de mediul profesional.

În scopul elucidării nivelului de cunoaștere, funcționarea și respectarea prevederilor Codului Etic al Bibliotecarului din RM, a fost elaborat chestionarul "Codul Etic și noi" și repartizat bibliotecarilor participanți la lucrările

Simpozionului Anul Bibliologic 2004. Concluziile pe care le-a realizat Comisia "Etică profesională și libertatea de expresie" au fost că Codul Etic al Bibliotecarului din RM este puțin cunoscut de comunitatea bibliotecară, nu funcționează și nu este promovată la un nivel corespunzător. Pentru vitalizarea Codului Etic și funcționarea acestuia în bibliotecă, Comisia a elaborat "Recomandările privind promovarea și implementarea Codului Etic al Bibliotecarului din RM". Recomandările includ un șir de acțiuni: inițierea discuțiilor în colectivele de bibliotecă pe marginea conținutului Codului Etic, plasarea textului Codului Etic pe panouri, materiale promoționale, site-uri de bibliotecă etc., reflectarea prevederilor respective în regulamentele și instrucțiunile interne, utilizarea cerințelor Codului Etic în procesele angajării, promovării și evaluării personalului etc.

O activitate importantă a Comisiei respective a fost organizarea și desfășurarea diverselor acțiuni și reuniuni profesionale privind deontologia și etica profesională. Printre ele țin să menționez: organizarea Uniunii Metodice pentru bibliotecarii școlari din municipiul Chișinău cu genericul "Comunitatea — modalitate de conviețuire profesională", Masa rotundă organizată de Biblioteca Colegiului de Construcții sub egida ABRM denumită "Bibliotecă de colegiu: orientări, realizări, tendințe". În cadrul acestor acțiuni, au fost abordate probleme privind imaginea profesiei de bibliotecar, respectarea Codului Etic al Bibliotecarului din RM, aderarea la ABRM, promovarea și diseminarea materialelor în domeniul deontologiei și eticii profesionale etc.

Dinamica modernizării tehnologiilor de bibliotecă, aplicarea noilor tehnologii informaționale în bibliotecă dictează necesitatea cultivării unor noi abilități pentru bibliotecarul modern. La rândul ei, Societatea Informațională, în forma ei cea mai avansată, determină instruirea pe viață ca un catalizator al edificării acestei societăți. Astfel, formarea profesională continuă constituie o prioritate permanentă ABRM. În acest sens, în cadrul Consiliului ABRM își desfășoară activitatea Comisia specializată „Formarea profesională continuă a bibliotecarilor”. În activitatea Comisiei putem evidenția două direcții principale: instruirea (perfecționarea) continuă a personalului instituțiilor bibliotecare și promovarea profesiei și a imaginii bibliotecarului, bibliotecii.

Vizavi de prima direcție, specificăm reușita deosebită a ABRM – constituirea și asigurarea funcționării Centrului de Instruire Continuă a Bibliotecarilor „Școala de Biblioteconomie din Moldova”. În anul 2006, proiectul, sprijinit de Fundația Soros Moldova, a fost finalizat. Insistând asupra continuității acestui Centru, ABRM a înaintat Ministerului Culturii și Turismului un proiect, textul căruia a fost publicat în „Buletinul ABRM”, numărul 2, 2005. Impactul ȘBM pentru comunitatea profesională este indiscutabil:

? lansarea și promovarea conceptului instruirii continue;

- ? conștientizarea instruirii continue drept o prioritate managerială și profesională;
- ? constituirea unei echipe de formatori notorii; formarea formatorilor de talie națională;
- ? aplicarea în cadrul instituțiilor bibliotecare a conceptului „instituția care învață”;
- ? intensificarea activităților din circuitul „instruire continuă – cunoștințe și deprinderi noi – schimbări în activitatea profesională a bibliotecilor și mentalitatea bibliotecarilor”;
- ? facilitarea accesului la informația profesională etc.

Noi considerăm necesar un astfel de Centru de instruire, actualmente aflându-ne în proces de căutare și promovare a statutului funcțional și material al acestuia. Sub egida ABRM, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova, a fost organizată prima ediție a Școlii de Vară în iulie 2005.

În ultimii ani, Comisia „Formarea profesională continuă a bibliotecarilor” a conlucrat efectiv cu Institutul de Științe ale Educației pentru elaborarea curriculum-ului și organizarea acțiunilor de instruire pentru bibliotecarii școlari. Menționăm în acest sens utilizarea eficientă a patrimoniului ȘBM (echipament, biblioteca de specialitate, acces Internet etc.).

Vizavi de promovarea profesiei și a imaginii bibliotecarului specificăm implicarea directă a Comisiei în organizarea concursului anual „Cei mai buni bibliotecari ai anului...”, stimulând potențialul creativ al bibliotecarilor, amplificând imaginea acestora în comunități. Aici ies în evidență următoarele probleme stringente: modificarea regulamentului concursului și promovarea mai insistentă a numelor, experiențelor reprezentative ale bibliotecarilor nominalizați. La acest capitol, avem de realizat proiectul „Centru de Instruire Continuă a Bibliotecarilor” în formulă nouă, de promovat mai insistent politicile, experiențele bibliotecarilor în domeniul instruirii continue și de diseminat în cadrul comunității profesionale a informației legate de funcționarea comisiilor similare IFLA.

În contextul globalizării spațiului informațional modern, o activitate fructuoasă a bibliotecilor presupune o colaborare multilaterală atât la nivel național, cât și internațional. Pe agenda de lucru a Biroului Asociației au fost înscrise un șir de acțiuni în acest sens. Una dintre direcțiile de colaborare la nivel internațional o constituie menținerea *Statutului ABRM de membru cu drepturi depline a IFLA*, prin achitarea cotizațiilor - circa 700 euro. Astfel, bibliotecarii din R. Moldova au posibilitatea de a participa la activitățile acestui prestigios forum internațional.

Un loc deosebit în contextul colaborării internaționale revine relațiilor cu ABIR. Participarea la Conferințele Naționale ABIR ne permite acumularea unei experiențe foarte utile pentru organizarea activității asociației noastre.

O altă direcție a cooperării o constituie participarea la conferințele științifice internaționale din Sudak,

Crimeea. Bibliotecarii noștri au realizat o vizită de documentare în bibliotecile din Polonia, au participat la seminarul interactiv din România cu genericul “FRBR: cerințe funcționale pentru înregistrări bibliografice”, la cursurile de instruire continuă pentru bibliotecarii din comunitățile de români din țările vecine cu România.

În activitatea Comisiei “Colaborare internațională” au fost aplicate forme noi de colaborare oferite de tehnologiile informaționale moderne cum ar fi organizarea videoconferințelor la Centrul de Resurse Informaționale a Ambasadei SUA:

Procesul de catalogare la Biblioteca Congresului cu participarea lui Juirji Dobczansky (Centrul de Resurse Informaționale al Ambasadei SUA) și Sisteme integrate de biblioteci: videoconferință cu specialiști din Biblioteca Publică din Boston. Această direcție de activitate cere o diversificare a formelor de colaborare la nivel internațional și național, cultivarea unui spirit de colaborare, susținerea bibliotecilor în vederea elaborării proiectului de parteneriat.

În contextul Societății Cunoașterii, cultura informațională capătă o semnificație deosebită, aceasta constituind un element inerent al culturii profesionale și un factor de integrare a populației în noua societate. În acest context, bibliotecilor le revine o poziție aparte. Eforturile Comisiei “Cultura Informațională” s-au axat pe următoarele activități:

- 1) abordarea subiectului “cultura informațională” în emisiunile radiofonice pentru copii de la Compania Publică “Teleradio-Moldova”, în emisiunile culturale la Radio Antena C , la întrunirile metodice ale specialiștilor responsabili de bibliotecile școlare de la direcțiile învățământ;
- 2) comunicări la conferințele științifice: “Educația pentru informație în societatea democratică” în cadrul simpozionului “Anul bibliologic 2004”, “Сотрудничество публичных и школьных библиотек в формировании информационной грамотности детей”, Conferința internațională “Crimeea 2005” ș. a.;
- 3) elaborarea programului pentru predarea disciplinei “Inițiere în bibliologie și cultura informării” pentru învățământul pre-universitar;
- 4) instruirea bibliotecarilor școlari în vederea promovării culturii informaționale în cadrul cursurilor de instruire continuă, organizate de Institutul de Științe ale Educației.

Biblioteca viitorului necesită viziuni și tehnologii avansate. Implementarea prim-proiectului biblioteconomiei noastre, SIBIMOL, proiect ce vine să schimbe radical practica biblioteconomică sub aspect tehnologic, cere eforturi considerabile din partea comunității bibliotecare. Comisia “Informatizare și tehnologii informaționale” a realizat diverse activități privind asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea acestui proiect.

O altă preocupare a acestei comisii este Consorțiul eIFL Direct Moldova. Spre regret, la moment, din motive de neachitare a plăților a fost suspendat accesul la resursele electronice EBSCO, reducându-se spațiul informațional al bibliotecilor noastre. E greu de stabilit motivul: sau restrîngele financiare, sau incapacitatea de a vedea toate avantajele cooperării au generat această situație.

În vederea identificării problemelor actuale privind informatizarea, dezvoltarea și utilizarea resurselor informaționale electronice, a fost organizată a IV-a Conferință Internațională "Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova", în cadrul căreia au fost puse în discuție problemele bibliotecii în contextul de reformare a învățământului în Republica Moldova; prezentarea experienței în utilizarea resurselor în format electronic; stimularea dialogului și colaborării specialiștilor din sfera informațională; formularea obiectivelor pentru strategii de perspectivă.

Strategia de edificare a Societății Informaționale în Republica Moldova necesită o implicare mai activă în modernizarea tehnologiilor de bibliotecă și crearea condițiilor optime pentru implementarea proiectului

SIBIMOL. Numai în acest caz bibliotecile, ca instituții informaționale, vor face față cerințelor înaintate de Societatea Informațională.

Comisia "Activitate editorială a ABRM" a elaborat "Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Activitate editorială a ABRM". Principala sarcină a comisiei stipulată în acest regulament a fost elaborarea și editarea "Buletinului ABRM". În perioada raportată au fost scoase de sub tipar 3 numere ale Buletinului, în care au fost reflectate activitatea, strategiile, experiențele ABRM etc. Aduc mulțumiri doamnelor V. Chitoroagă și L. Kulikovski care au contribuit financiar la editarea acestei publicații.

Biroul ABRM promovează consensul și diversitatea, pluralismul de opinii, comunicarea deschisă. Sunt ferm convinsă că numai atunci, cînd vom atinge un grad înalt de solidaritate profesională, cînd ne vom uni forțele, vom putea schimba imaginea profesiei de bibliotecar și a bibliotecii în opinia publică.

În încheiere, aș vrea să aduc mulțumiri membrilor Biroului ABRM, care au fost implicați în organizarea conferinței și directorilor bibliotecilor în cadrul cărora se vor desfășura lucrările pe secțiuni.

Bibliotecile școlare în spațiul biblioteconomic național

Elena Harconiță,

președintele comisiei ABRM

"Colaborare internațională, națională și departamentală"

Bibliotecile școlare sînt parte integrantă a procesului de instruire, formare și educație. Funcția esențială a bibliotecilor școlare este cea info-documentară, de valorificare a colecțiilor de publicații și a bazelor de date în sprijinul procesului de educație și învățămînt care se desfășoară în instituțiile școlare de care aparțin.

Bibliotecile și bibliotecarii școlari la începutul acestui mileniu, în plină edificare a societății informaționale și trecere la societatea cunoașterii, s-au pomenit, practic, în cea mai dificilă situație. Anume aceste structuri, dintre toți semenii săi, sunt azi cele mai vulnerabile și dureros afectate de austeritatea financiară.

Paginile revistelor de specialitate, a publicațiilor de informație și cultură pedagogică abundă de articole, uneori lamentabile, alte-ori de susținere și insistentă cerere de a ameliora situația bibliotecarului și a bibliotecilor școlare.

Acum 10 – 15 ani, cînd multe aveau să se schimbe în viața noastră și cînd multe trebuia rezolvate într-o nouă manieră, se vehicula ideea de a neglija orice tip de planificare și raportare, orice evidență și statistică. Or, noi, bibliotecarii, știm mai bine ca oricine ce înseamnă ordinea și meticulozitatea în activitatea noastră, de unii indicatori ai activității depinde întreaga noastră existență.

Dacă bibliotecile naționale, specializate, publice și universitare, continuau să prezinte dări de seamă asupra indicatorilor realizați, bibliotecile școlare au fost excluse din unicul sistem de statistică, astfel în rapoartele pe întreaga republică bibliotecile din învățămînt nu erau prezente.

În procesul elaborării **Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor din învățămînt**, la capitolul "Biblioteci școlare: situație actuală" se menționa următoarele: *Dintre cele 1500 biblioteci școlare și de licee, cele mai multe, în special cele rurale, dispun de cîte o încăpere folosită și ca depozit, și drept spațiu de împrumut. Majoritatea bibliotecilor școlare nu dispun de sală de lectură și mobilier adecvat și nici de cantități suficiente de carte. Nu se aduce nici o cifră referitoare la colecții, se menționează doar, că din 1400 de bibliotecari școlari doar 27,4% au studii speciale în biblioteconomie.*

Statutul neadecvat al bibliotecii și bibliotecarului în școli, lipsa de susținere din partea administrației școlii, atribuirea unor funcții nespecifice bibliotecii, salariile mici și alți factori de ordin material și moral determină fluctuația sporită a cadrelor în bibliotecile instituțiilor de învățămînt preuniversitar.

Prima tentativă de a colecta date despre bibliotecile școlare a fost făcută în anul 2005, când la indicația Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, persoanele responsabile de activitatea bibliotecilor școlare de la Direcțiile Generale raionale/municipale de învățământ au colectat indicatorii statistici pentru anul 2004 de la bibliotecile școlare și licee, prezentând rapoartele Centrelor Biblioteconomice: Bibliotecii Universității Pedagogice „I. Creangă” (mun. Chișinău și 17 raioane) și Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo” (mun. Bălți și 15 raioane).

În primele luni ale anului curent, la indicația Ministerului Educației și Tineretului au fost prezentate datele statistice conform următoarelor compartimente:

- a) *Date generale*: tipul bibliotecii (municipală, orășenească, rurală); numărul total de biblioteci, forma lor de organizare (de stat ori privată); tipul localului (special, adaptat, închiriat); starea tehnică a localului, suprafața totală; număr de locuri în săli de lectură; categoria bibliotecii în dependență de cantitatea colecțiilor deținute;
- b) *Mișcarea colecțiilor și existentul la 01.01.06*;
- c) *Utilizarea bibliotecii* de către beneficiari, vizite, tranzacții de împrumut și serviciile ei (asigurarea tehnică: PC, imprimantă, scanner);
- d) *Împrumutul interbibliotecar*;
- e) *Personal*;
- f) *Venituri și utilizarea mijloacelor financiare*, compartiment care nu a fost completat dar din rapoartele pe anul 2004 s-a constatat, că cheltuielile totale pentru întreținerea bibliotecilor școlare estimau la 21.030140 lei, dintre care din buget 4 205 728 lei (20%); extrabugetare – 14 026 764 lei (67%) și sponsorizări – 3 189 351 (15%).

A. Date generale

Conform datelor statistice în Republica Moldova se numără **1 466** biblioteci școlare (fără licee) dintre care: municipale – 178, urbane – 185 și rurale – 1103. După forma organizațional – juridică 1456 sînt biblioteci în școlile de stat și 10 biblioteci în școli private. Un local propriu au 1 387 biblioteci, arendează spații 79 de biblioteci. Necesită reparații capitale 391 biblioteci, 30 se află în stare avariata. Toate bibliotecile școlare ocupă un spațiu de 87 695 m², spațiul per utilizator constituie 0,17 m² (normele recomandate pentru biblioteci publice fiind de 2,8 m²); pun la dispoziția utilizatorilor 14112 locuri în sălile de lectură. În medie la un loc pretind circa 37 de elevi. (normele – 5 elevi la un loc).

Cea mai mare parte din numărul bibliotecilor sunt bibliotecile de categoria a 4-a - 762 unități (colecții de la 10 001 pînă la 100 000 volume); 438 biblioteci de categoria a 3-a (de la 5001 pînă la 100000); 213 biblioteci de categoria a 2-a (pînă la 5 000 volume); 45 biblioteci de categoria I (pînă la 2000 de vol.) și 8 biblioteci de categoria a 5-a (de la 100 001 pînă la 500 000 vol), una la Glodeni și 7 la Vulcănești.

B. Colecții

Bibliotecile școlare dețin 22.453209 unități materiale: din ele 9.517516 (43 %) sînt manuale și 12.865020 (57 %) - publicații științifice, beletristică și seriale. Colecțiile bibliotecilor sînt variate, în afară de publicații-text ele cuprind: 25 705 – documente de muzică tipărită; 2 496 documente AV; 42343 documente grafice și 101 – electronice. Documentele în limba română constituie 60 % (13.582802 ex.) din colecții – fiecărui elev îi revine cîte 44 de cărți: 18 manuale și 25 de documente științifice, beletristică, periodice.

În anul 2005 bibliotecile și-au completat fondurile cu 2.988027 vol., 69 % (2 047 106 ex.) sînt manuale și 31 % (909465) – publicații științifice, beletristică, seriale. În limba română au intrat 1.971 962 ori 66 %.

În toate bibliotecile s-au realizat 14 012 de abonări la publicații periodice. Fiecare bibliotecă, în medie, a abonat cîte 9 titluri. Asigurarea cu material documentar după numărul de exemplare se prezintă astfel: manuale – 3,9 per elev; literatură științifică, beletristică, seriale - 1,74; intrări per elev în anul 2005 au constituit 5,7 volume.

C. Servicii

În anul gestionar 519787 de cititori au vizitat bibliotecile de 5.691760 ori, per utilizator fiind înregistrate 11 vizite. Aceeași beneficiari au împrumutat 9 636 865 de documente, per utilizator – circa 19 cărți împrumutate. Deci dacă fiecare elev a vizitat biblioteca de 11 ori pe an și a împrumutat doar 18 cărți, atunci la fiecare vizită el a împrumutat 1,7 cărți.

Azi, cînd se desfășoară Programul Prezidențial SALT, cînd nu există școală în care nu ar fi clase de calculatoare, cele 1466 biblioteci școlare sînt dotate cu doar 15 calculatoare (din care numai 4 stații de lucru pentru utilizatori și 5 conectate la Internet), 2 imprimante și 2 scanere. Calculatoarele se găsesc în școlile din Chișinău, Anenii – Noi, Căușeni, Orhei, Ceadr – Lunga.

Făcînd față societatea cunoașterii care vine în urma societății informaționale, bibliotecile școlare trebuie să fie dotate cu cel puțin un calculator, dar nu din cele depășite (moral și fizic). Implementarea Proiectului SIBIMOL presupune asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la catalogul colectiv, bazele de date și la resursele electronice ale țării lumii. Beneficiarii SIBIMOL-ului vor fi cei peste 1 mln 800 mii de cititori ai bibliotecilor din Moldova, urmînd să se extindă și pe contul utilizatorilor din școli. Deci se impune categoric conectarea bibliotecii școlare la Internet.

D. Împrumutul interbibliotecar a fost utilizat doar de bibliotecile școlare din Călărași.

E. Personal

În 1466 biblioteci activează 1575 bibliotecari, 1180 în echivalente de norme întregi. Din numărul total de bibliotecari 794 (67%) au studii superioare, dintre care numai 17 % - de specialitate.

Biblioteca școlară însoțește și influențează dinamica învățămîntului, determină calitatea proceselor de

învățare, reflectă profunzimea și mobilitatea acestora. Bibliotecarii școlari sunt cei care înlesnesc copiilor întâlnirea cu cartea, sporindu-le încrederea de sine, de care vor avea nevoie pentru a deveni în viitor competenți în toate.

Ce se întâmplă în alte țări cu bibliotecile școlare ?

În anul 1953 în Japonia a fost adoptată *Legea despre bibliotecile școlare*, care prevede nu numai crearea bibliotecilor în fiecare unitate de învățământ, dar explica și posibilitățile de realizare de către aceste biblioteci a funcțiilor sale esențiale, stipulează obligațiile Consiliului bibliotecar școlar, determină modalitățile de finanțare guvernamentală și stabilește sarcina pregătirii bibliotecarilor – cadre didactice. Astfel, deja 50 de ani în urmă, în Japonia se rezolvau problemele bibliotecilor școlare.

În SUA, în anul 1999, 4000 de biblioteci școlare și 7000 de biblioteci publice au primit mai bine de 1 miliard de dolari subvenții din partea Guvernului pentru conectarea la Internet.

Ministerul Educației din România a alocat 10 mln euro din bugetul Ministerului Educației pentru bibliotecile școlare în acest an (2006). Pentru celelalte biblioteci din învățământ Ministerul Educației a alocat 12,8 mln euro.

Grijile bibliotecarilor școlari din țările nominalizate se aseamănă cu cele ale bibliotecilor noastre: asigurarea bugetului, statutul bibliotecarului, susținerea din partea administrației. Colegii noștri caută soluții eficiente de implementare a tehnologiilor informaționale noi, sînt preocupați de integrarea calculatorului în munca intelectuală a elevului cu cartea.

Există 5 propagatori ai informației în școli: profesorii, bibliotecarii, cărțile, documentele AV și calculatoarele. *Practica și cercetarea au impus noi direcții în utilizarea resurselor, astfel rolul specialiștilor media din bibliotecile școlare s-a extins și include azi funcțiile de îndrumător, partener în instruire, specialist în informare și administrator de rețea* - se scrie într-un articol despre bibliotecarii școlari din Franța.

În Rusia s-a creat Asociația profesională a bibliotecarilor școlari. Primul pas în activitatea acesteia fiind elaborarea unui Program Federal de Modernizare a Bibliotecilor Școlare, care determină strategia și tactica dezvoltării bibliotecilor școlare, principiile esențiale de deservire ale copiilor. Se insistă asupra statutului bibliotecii ca *centru informațional al școlii*, unde se concentrează diversele resurse informaționale, iar bibliotecarului școlar să i se atribuie statutul de bibliotecar – cadru didactic (ceea ce au obținut deja colegii din România); elaborarea standardelor de cultură informațională și a criteriilor de evaluare a deprinderilor și cunoștințelor elevilor în acest domeniu; includerea orelor de cultură informațională în planurile de studiu școlare, atestarea și formarea profesională continuă a bibliotecarilor școlari.

Biblioteca școlară ideală este un spațiu al descoperirilor, al experiențelor utile și al dezvoltării personale, „alfa și omega pentru educație”, un mediu al împlinirii

morale și intelectuale, s-a spus la Conferința IFLA de la Glasgow, din august 2002, unde s-a difuzat și Manifestul bibliotecilor școlare, redactat de IFLA și aprobat de UNESCO.

„Factorii – cheie” pentru crearea unor condiții bune în bibliotecile școlare ale viitorului apropiat sînt:

- ? bibliotecarii - buni organizatori și gestionari, capabili să valorifice resursele, implicați în dezvoltarea intelectuală a copiilor, capabili să selecționeze adecvat fondurile, știind să coopereze cu diferite organisme;
- ? un evantai larg de cărți adaptate vârstei, capacității și contextului cultural în care se dezvoltă elevii, pentru a li se stimula interesul pentru lectură și pentru plăcerea astfel obținută;
- ? calculatoare și alte tehnologii de care au nevoie viitorii cetățeni, pentru a-i ajuta să facă față pe viitor vieții profesionale;
- ? mobilier și echipamente care să facă ambianța primitoare, plăcută și atrăgătoare;
- ? ghiduri și sisteme de orientare;
- ? spații pentru studiu, lectură, amuzament și utilizare a noilor tehnologii;
- ? spațiu suficient pentru a permite unei clase întregi să lucreze în bibliotecă;
- ? programe de formare pentru stăpînirea informației.

Biblioteca școlară, se menționează în Manifest, „are nevoie de o finanțare suficientă și regulată pentru a putea dispune de personal bine format, de documente, tehnologii și echipamente...”. Deci în primul rând se evidențiază legătura dintre finanțarea suficientă și regulată și personal bine format, remunerat la justa valoare.

Pentru a conferi bibliotecii școlare rolul pe care îl merită în structura școlii, acesta fiind absolut dependent de bibliotecar, acel care „vivifică sau omoară biblioteca”, pentru a schimba statutul bibliotecarului școlar, este mare nevoie de oameni competenți și în direcțiile locale, în Ministerul Educației, care ar înțelege și apăra, ar sprijini în mod real bibliotecile școlare. Bibliotecarii școlari, alături de ceilalți bibliotecari din Republică trebuie să susțină atestarea, și nu în număr de 102 persoane, ori 6 % cum s-a întîmplat în acest an.

Numai în aceste condiții o bibliotecă școlară poate deveni acel centru, care nu numai asigură accesul larg la diverse resurse informaționale, dar și la o învățare judicioasă, utilizarea critică și eficientă a informațiilor, un loc unde se obțin abilități de comunicare în societatea modernă, de înarmare a elevilor cu metode și tehnici de manipulare a CP, de stimulare a interesului față de activitatea de informare și documentare.

Inutilitatea, invizibilitatea, complexul de inferioritate al bibliotecarului și bibliotecii școlare trebuie să dispară, contribuind la aceasta însuși bibliotecarii prin schimbări și activă integrare în procesul educațional.

COMUNICĂRI ÎN CADRUL SECȚIUNILOR CONFERINȚEI ABRM

Impactul actelor legislativ-normative în domeniul bibliotecilor.
Studiu de caz¹.*Mariana Harjevschi**Director, Biblioteca Publică de Drept***Introducere**

Analiza efectelor cadrului juridic național de reglementare asupra activității instituțiilor bibliotecare din R.M. a constituit motivul forte pentru a iniția o cercetare în mediul bibliotecar. Aceasta a permis și o scanare primară a situației culturii legislative a bibliotecarilor în domeniul biblioteconomic. Următoarele ipoteze au stat la baza cercetării: cadrul legal național/internațional în domeniu nu este cunoscut de comunitatea bibliotecară; autoritățile de resort nu fac public integral cadrul de reglementare de bibliotecă la nivel național; structurile profesionale (C.B.N./A.B.R.M.) nu promovează cadrul legal biblioteconomic național/internațional, integral, doar haotic și cu întârzieri; comunitatea bibliotecară nu face lobby cadrului legal de bibliotecă structurilor ierarhic superioare; cadrul legal nu este respectat de autoritățile locale, iar efectele cadrului legal asupra dezvoltării bibliotecilor sunt minime.

Perioada de chestionare a cuprins lunile august - septembrie 2006, perioadă în care am considerat că bibliotecarii sunt mai degajați și pot acorda o atenție mai sporită comunicării, fiind mai deschiși pentru a-și exprima sugestiile, părerile referitoare la întrebările studiului. Grupul țintă au fost directorii, managerii și șefii de servicii de bibliotecă de diferite tipuri: naționale, publice, universitare, de colegiu și școlare, persoanele care pot fi considerate „primi actori” ai promovării, utilizării în activitatea de zi cu zi a actelor legislative de bibliotecă. Următoarelor bibliotecă li s-a difuzat chestionare, recuperarea acestora fiind următoarea - din 227, doar 109:

z Naționale	32
z Publice (Mun. Chișinău și raionale)	85
z Universitare	70
z Specializate	10
z Colegiale (raza Chișinău)	12
z Școlare (raza Chișinău)	18

Prin acest articol vom încerca doar să oferim o imagine primară a situației existente în comunitatea bibliotecară, accentul fiind pus doar pe relatare și nu pe o analiză critică sau a oferi soluții.

Cultura legislativă în mediul bibliotecarilor

Cele mai preferate surse pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în domeniu au fost menționate atât sursele

specializate tradiționale, cât și cele electronice — Monitorul Oficial (98 r.) și baza de date Jurist (58 r.). Revistele de specialitate sunt sursa cea mai optimă pentru a fi la curent cu cadrul de reglementare biblioteconomic. Situația a demonstrat că printre cele mai solicitate reviste sunt — Magazin Bibliologic (62 r.), BiblioPolis (60 r.), Buletinul ABRM (17 r.), Biblioteconomia. Cadrul de reglementare (12 r.), Buletinul Informativ al ME, precum și revistele Biblioteca (13 r.) și Biblioteka (12 r.). Alte surse pe care le consideră comunitatea bibliotecară ca surse de promovare a documentelor legislativ-normative în domeniu:

- Întrunirile profesionale specializate – seminare, ateliere, etc.;
- Mediul electronic – site specializat (sau ABRM, sau CBN, sau ȘBM), poșta electronică etc.;
- Mass-media locală – posturi TV, presa etc.

Majoritatea respondenților (93 r.) optează pentru a lectura culegerea “Biblioteconomie. Cadrul de reglementare” (Vol. I, II, III), menționând că este utilă și chiar necesită a fi reeditată. Motivele pentru lecturarea cadrului legislativ de bibliotecă pot fi enunțate următoarele: responsabilitatea profesională – 96; elaborarea unui act intern de –bibliotecă – 48; interes personal – 43 și rezolvarea unui conflict – 31.

Instituțiile care trebuie să i-a atitudine privind promovarea tuturor actelor biblioteconomice, naționale și internaționale au fost divizate în felul următor:

- & Bib. publice – Ministerul Culturii și Turismului (66), Biblioteca Națională (53), Asociația Bibliotecarilor R.M. (29) și Consiliul Biblioteconomic Național (17);
- & Bib. universitare – Ministerul Educației (15).

La fel au fost specificate și Centrele biblioteconomice, Biblioteca Centrală Universitară, Școala de Biblioteconomie a R.M., Catedra de Biblioteconomie, Asistența Informațională și Arhivistică și Comitetul Tehnic nr. 1.

Situația cadrului de reglementare, a cadrului juridic

Înseși existența cadrului de reglementare de bibliotecă (legi, hotărâri, alte acte normative), reprezintă un punct forte, oferind obligativitate și maturitate domeniului. Totuși redactarea următoarelor aspecte sunt iminente întregului cadru de reglementare de bibliotecă:

- legislația cu privire la bibliotecă este orientată spre bibliotecă și nu utilizatori;

¹ Acest articol este o relatare primară a studiului.

- .. terminologia utilizată este învechită (cititori = utilizatori etc.);
- .. actele existente nu includ serviciile moderne de bibliotecă, ci doar cele tradiționale, ceea ce denotă un sedentarism domeniului;
- .. lipsa mecanismului de sancționare a personalului sau ai altor factori de decizie ce încalcă legea;
- .. accesul public la Internet este tratat ambiguu în nomenclatorul de servicii gratuite și cu plată;
- .. mecanismul de achiziții de carte nu este reflectat pe deplin, cea ce duce la haos în sfera de achiziții;
- .. sistemul de finanțare a bibliotecilor nu este corect stipulat în legislație, în mod special arii de finanțare pentru fiecare autoritate în parte;
- .. normativele din domeniu trebuie incluse într-o lege, aceasta ar oferi factorilor de decizie responsabilitate și obligativitate;
- .. exportul și importul publicațiilor, în mod special aspectul facilităților pentru devamare, nu este prevăzut în detalii în legislația specială.

S-a menționat de asemeni că legislația cu privire la biblioteci nu se referă în egală măsură la toate tipurile de biblioteci, cele din domeniul învățământului rămân în umbră.

Circumstanțele ce îi determină în mod special pe bibliotecarii să apeleze la *Legea cu privire la biblioteci*, sunt soluționarea unui aspect de bibliotecă, elaborarea unui act intern de bibliotecă și elaborarea bugetului. Bibliotecarii unanim utilizează legislația de bibliotecă atunci când iau decizii și în relațiile cu factorii de decizie privind obținerea unei finanțări bugetare sau extrabugetare, completarea colecțiilor, apărarea intereselor administrative, soluționarea conflictelor (comasarea cu bibliotecile școlare), aprobarea bugetului, prestarea serviciilor cu plată, situații de angajare și cooperarea cu instituțiile de învățământ.

Organele de decizie nu găsesc de cuviință să interpreteze corect actele normative emise în ajutor bibliotecilor atunci când bibliotecile se confruntă cu îmbunătățirea sau extinderea spațiilor de bibliotecă; utilizarea mijloacelor provenite din prestarea serviciilor cu plată; comasarea bibliotecilor; scăderea numărului de bibliotecari per bibliotecă (sau de la 1 normă întreagă la 0,5); interpretarea corectă a statutului juridic al bibliotecii; egalarea salarizării personalului cu studii medii de specialitate cu studii superioare; nerespectarea normativelor pentru achiziții; nerestituirea documentelor pierdute de către utilizatori precum și nu în ultimul rând mecanismul împrumutului interbibliotecar.

Printre actele cele mai recent lecturate au fost menționate - *Legea cu privire la biblioteci*, *Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar*, *Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare*, *Hotărâre cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plata prestate de către Ministerul Culturii și Turismului și instituțiile subordonate*,

Regulament — cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, *Instrucțiune privind evidența colecțiilor de bibliotecă*, *Legea cu privire la activitatea editorială (b.n.)*, *Convenția colectivă de muncă 2006/2007*, *Codul Muncii*.

Dintre actele internaționale cel mai cunoscut și la care bibliotecarii revin în activitatea zilnică este *Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice*. Toate aceste acte sunt aduse drept argumente în discuțiile cu factorii de decizie și servesc drept sursă de inspirație pentru elaborarea actelor interne de bibliotecă: regulamente, instrucțiuni, reguli interne etc. Acestea se actualizează ori de câte ori este nevoie și conform noilor tendințe în domeniu, modificări în structura organizatorică de bibliotecă sau inițiativelor parvenite din partea autorităților locale/superioare.

Concomitent chestionarul a încercat să studieze dacă comunitatea bibliotecară cunoaște care sunt programele guvernamentale derulate actualmente la nivel național și includ acțiuni și în domeniul bibliotecilor. Majoritatea bibliotecarilor au consemnat: SALT – pentru bibliotecile universitare și SIBIMOL – bibliotecile publice. De asemeni au fost specificate - Satul Moldovenesc (2005-2015); Modernizarea țării-bunăstarea poporului (2005-2009) și Strategia Națională de edificare a societății informaționale „Moldova electronică”.

Concluzii generale:

Cultura legislativă în mediul comunității bibliotecare este înaltă. Iar cadrul de reglementare trebuie îmbunătățit conform cerințelor bibliotecarilor și specificului actual al bibliotecilor, precum și să fie armonizat cu tendințele europene și internaționale.

Standardele — veriga necesară în lanțul competitivității

Dora Caduc,

director adjunct, BȘ a US "A.Russo", Bălți

Standardele sunt indispensabile în activitatea bibliotecară deoarece prin intermediul lor se transmit informații consistente și inteligibile, iar utilizatorii au o mai mare încredere în serviciile care respectă standardele ele fiind elaborate pe baza unui consens internațional. Standardele constituie instrumente de care ne folosim zilnic, ele au devenit parte integrantă a activității noastre. Utilizarea reperelor standard este deosebit de importantă, în special în condiția aplicării noilor tehnologii în serviciile de informare.

Ce este un standard ?

1. Reglementare prin care se impun tehnici de lucru uniforme în diverse domenii de activitate;
2. Document oficial conținând reglementări standardizate elaborate de un institut național sau internațional abilitat în acest sens (M. Regneală, *Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării*);
3. Standardele sînt documente cu rol de raționalizare a activității științifice și tehnice pe plan național și internațional;
4. Standardul este un document tehnico-normativ stabilit și aprobat de un organism recunoscut, care determină reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități;
5. Standardele sînt documente obligatorii spre aplicare odată cu adoptarea lor pe teritoriul țării respective.

Sistemul de aplicare/promovare a standardelor în domeniul biblioteconomiei, informării și documentării la Biblioteca Științifică "A. Russo", Bălți.

Promovarea standardelor se realizează utilizîndu-se un algoritm de acțiuni adecvate:

- w Diseminarea documentelor standard (ședințe de informare în servicii, Consiliu Coordonator, Intranet Mapa Generală);
- w Crearea Comisiei de experți-specialiști în domeniu;
- w Elaborarea planului de acțiuni/Caietului de sarcini;
- w Acțiuni de instruire locale (prelegeri, aplicații practice etc.);
- w Participarea la reuniuni, ateliere profesionale în plan local/național/internațional;
- w Elaborarea suportului didactic (indicații metodice, mostre, teze etc.);
- w Elaborarea materialelor promoționale (ghiduri, pliante);
- w Monitorizarea implementării;
- w Evaluare. Impact;
- w Informarea comunității universitare privind noutățile/schimbările în domeniul standardelor (ședințe ale catedrelor, elaborarea Ghidului Licențiatului etc.).

Diseminare

Standardele adoptate și recomandate pentru aplicare sînt studiate minuțios de specialiștii experți în domeniile respective. Comisia de aplicare a Standardelor în BȘU este creată în următoarea componență: președinte - director adjunct (membru al CT 1), membri - directorul Bibliotecii, specialiști în domeniu, șef serviciul Asistență de specialitate, secretarul. Urmează stabilirea setului de acțiuni (Programul de Aplicare) vis-a-vis de volumul de lucru, termenii de aplicare, conținut, responsabilități etc. Conform Programului bibliotecării experți elaborează și promovează ciclul de prelegeri teoretice, susținute de aplicații practice, privind noul standard, în care sunt antrenați colegii cu atribuții funcționale în domeniu.

Normele gestiunii calității aplicate în Bibliotecă insistă asupra competenței profesionale a personalului, asupra dezvoltării acesteia și prin acțiunile de pregătire continuă în scopul îmbunătățirii serviciilor prestate pentru utilizatori. În cadrul acțiunilor de instruire se utilizează mostre, se realizează exerciții practice de însușire a documentelor normative.

Textele lecțiilor sînt expuse în Intranet, Mapa Generală (fișierul STANDARDE) pentru o studiere mai profundă, dar și pentru cei care nu au reușit să participe la acțiunile de diseminare. Menționăm cîteva acțiuni de instruire reprezentative:

- ! Descrierea bibliografică a documentelor: alinierea la standardele internaționale: *Standardul interstatal ГОСТ 7.1 - 03 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления* (formatori: A.Mihaluța, A.Nagherneac);
- ! *Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M)* (formatori: G.Sapogovschi, A.Mihaluța);
- ! *Standardul SR ISO 11620 Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci* (formatori: E.Stratan, S.Ciobanu);
- ! *Catalogarea publicațiilor seriale: tradițional și electronic* (formatori: Lina Cruglov, L.Răilean, E.Stratan);
- ! *Standardele bibliotecare - impact , calitate* (ședință E. Harconița, E.Stratan).

Seminarele sînt susținute de material didactic relevant: mostre de descriere bibliografică; indicații metodice; echipament tehnic (PC, flip ceart); Intranet Mapa Generală. În cadrul aplicațiilor practice se organizează mai multe grupe pentru un impact mai calitativ. În unele cazuri lucrările practice se efectuează la locul de lucru. Evaluarea are loc în cadrul lecției sau la locul de muncă (test de autoverificare).

Periodic, conform planului Anual de activitate, secțiunea Dezvoltare profesională, organizează acțiuni de

instruire privind amplificarea cunoștințelor în domeniile de activitate (impactul noilor schimbări; implementarea noilor produse bibliotecare, nou în standardizare etc.) la temele:

- ✓ Managementul informatizării: împrumutul documentelor în regim automatizat;
- ✓ Accesul liber la raft: mecanisme de ghidare/orientare a utilizatorului;
- ✓ Standardele bibliotecare: aspectele implementării.

Acțiuni de diseminare a standardelor în comunitatea universitară

Este știut că nu toți autorii respectă standardele naționale în vigoare, regulile de prezentare a referințelor fiind adesea interpretate inadecvat. Orice cercetător este dator să cunoască normele speciale de referință ce se conțin în standardele de bibliologie, informare și documentare: SR ISO 690 :1996 Documentare. Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură, destinat autorilor și editorilor pentru întocmirea listelor de referințe bibliografice dintr-o publicație și pentru utilizarea citatelor în textul corespunzător; STAS 8256 - 82. Prescurtarea cuvintelor și a expresiilor tipice românești și străine din referințele bibliografice.

În acest sens Biblioteca Științifică deține un pachet consistent de materiale metodice în ajutorul universitarilor, mai multe studii și lucrări care iau în discuție metodologia elaborării referințelor bibliografice utilizate în cercetările științifice: etapele, pregătirea fișelor bibliografice, ordonarea documentelor principale, normele de întocmire a listelor, modul de prezentare etc.:

- P** Capcelea, Valeriu. *Elaborarea tezelor de licență / master: indicații metodice* / V. Capcelea, T. Cruglițchi; Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, Fac. Drept. – Bălți: Presa Univ. Bălțeană, 2005. – 28 p.;
- P** Rumleaschi, Mihail. *Cum se elaborează teza de licență / magistr: îndrumar metodologico-practic* / Mihail Rumleaschi; Univ. de Stat „Alec Russo”, Secția Șt. și Relații Int.; red.: V. Cabac, V. Jitaru, E. Harconiță. - Bălți: Presa univ. bălțeană, 2002. - 40 p.;
- P** *Методические указания по выполнению и защите курсовых работ для студентов, обучающихся по спец. 1802 - „Менеджмент”, 1802.01 - „Менеджмент фирмы”, 1805.03 - „Финансы и бухгалтерский учет фирмы”, 1806.01 - „Бухгалтерский учет и аудит”, (дневное и заочное обучение) / БГУ им. „А. Руссо”, Экон. фак., Каф. Экономики и Ме-неджмента; авт. - сост. А. Балынский; сост. Библиогр. Е. Скурту. - Бэлць: Изд-во БГУ им. „А. Руссо”, 2004. - 24 p. etc.*

La apariția unor asemenea studii, au contribuit nemijlocit și bibliotecarii universitari care au avut grijă de realizarea compartimentului *Referințe bibliografice*:

- 0 Elaborarea ghidului În ajutorul Licențiatului cu mostre de descriere bibliografică (a unei părți componente din carte, a unui articol din revistă, a unui articol din anale științifice, din ziar, document electronic etc.); cu exemple de bibliografie la temă, citări. Acest ghid a fost repartizat la toate catedrele (24) Universității și oferit în cadrul vizitelor în serviciul Documentare Informare Bibliografică, în special, licențiatilor.
- 0 Programul *În ajutorul Licențiatului* oferă sprijin în elaborarea și prezentarea referințelor bibliografice; suport pentru selectarea bibliografiei pentru tezele de licență, de an, de master;
- 0 Includerea în programul cursului universitar Bazele Culturii Informaționale a modulelor: *Metode de identificare bibliografică a documentelor. Descrierea bibliografică a documentelor. Descrierea analitică. Adnotări. Abstracte; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului științific (4 ore). Tehnica muncii intelectuale. Selectarea și evaluarea informației pentru studiul științific. Elaborarea și prezentarea referințelor (liste bibliografice) (2 ore).*

Participarea la ateliere, reuniuni profesionale

Salariații Bibliotecii participă la toate acțiunile de promovare a standardelor bibliotecare, una din ele fiind recentul atelier profesional cu tema: *Elaborarea regulilor de utilizare a referințelor bibliografice în documente publicate, monografii și publicații seriale (conform standardului SR ISO 690 - 1996)*, desfășurat în cadrul Bibliotecii Republicane Științifice Agricole. La întrunire au participat bibliotecari din bibliotecile universitare și bibliotecile științifice din republică (Biblioteca Națională, Biblioteca Academiei de Științe), discuțiile fiind axate pe problema prezentării referințelor bibliografice, utilizate în cercetare. Întrunirea profesională la nivel național, a luat în discuție problema elaborării și unificării regulilor de prezentare a referințelor utilizate în cercetările științifice.

Aplicarea standardelor bibliotecare este o condiție inerentă a calității serviciilor și produselor bibliotecii. Politica calității în Societatea Cunoașterii a obținut noi dimensiuni ce au dus la crearea în cadrul ISO a CT cu numărul 176 având sarcina de a elabora standarde ce țin de managementul și asigurarea calității, or biblioteca acordă servicii utilizatorilor și deci este aferentă la cerințele evidențiate în setul de cinci norme, cunoscute ca standarde ISO 9000.

Programul HINARI: beneficii și oportunități pentru comunitatea medicală din Republica Moldova

Silvia Ciubrei,
director adjunct
Biblioteca Științifică Medicală,
USMF „Nicolae Testemițanu”

Programul HINARI (The Health InterNetwork Access to Research Initiative) s-a dezvoltat în cadrul proiectului Health InterNetwork care tinde spre dezvoltarea serviciilor medicale și sănătate publică, furnizând prin intermediul rețelei Internet informație medicală de înaltă calitate, relevantă și actuală.

Scopul de bază al programului HINARI este de a disemina informație medicală prin oferirea accesului on-line gratuit sau la un preț redus la cele mai importante reviste de biomedicină și științe sociale pentru instituțiile de învățământ și cercetare medicală non-profit din țările în curs de dezvoltare. Obiectivul final este sporirea comunicării și lucrul în rețea a comunității medicale din întreaga lume.

HINARI a fost lansat în ianuarie 2002 cu 1500 reviste medicale de la cele mai mari edituri (6): Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag și John Wiley. Alte 22 edituri s-au alăturat la acest program în mai 2002, ridicând numărul total al titlurilor de reviste la mai mult de 2000. De atunci, numărul editurilor participante, al revistelor și al altor resurse full-text (cărți, ghiduri clinice) a crescut în continuu. Astăzi, mai bine de 70 de edituri oferă produsele și conținutul lor pentru HINARI, iar altele se vor alătura programului în curând.

Înființat și coordonat de Organizația Mondială a Sănătății în colaborare cu cele mai mari edituri biomédicale, Programul HINARI, oferă țărilor în curs de dezvoltare acces la una din cele mai mari colecții electronice de literatură medicală din lume. Mai mult de 3300 titluri de reviste sunt astăzi disponibile instituțiilor medicale în circa 113 țări, fiind accesibile și utile miilor de specialiști și cercetători din domeniul medicinei și farmaceuticii, contribuind, prin urmare, la îmbunătățirea sănătății și sporirea calității vieții populației din lumea întreagă.

Categoriile de instituții eligibile pentru programul HINARI sunt: instituțiile de învățământ superior, instituțiile de cercetare, colegiile de medicină, farmacie, sănătate publică, stomatologie, bibliotecile medicale etc. Întreg personalul acestor instituții, precum și toate categoriile de utilizatori pot accesa liber revistele electronice oferite de HINARI.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” a primit invitație de a participa la această inițiativă în a. 2003 - acces on-line gratuit la mai mult de 2000 reviste medicale. În ianuarie 2003, HINARI a încheiat un contract (pentru o perioadă de 3 ani) cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae

Testemițanu”. Astfel, Biblioteca Științifică Medicală a devenit membru al programului HINARI, iar utilizatorilor noștri li s-au deschis noi oportunități de cunoaștere, informare și documentare, accesibile prin portalul oficial HINARI (<http://www.healthinternetwork.net>). Accesul la resursele HINARI este autorizat, fiecare membru primind un nume de conectare și o parolă de acces.

Contractul cu HINARI a expirat la finele anului 2005. Datorită faptului că în a. 2005 a crescut considerabil numărul de utilizatori și de accesări a revistelor HINARI (pentru comparație, a. 2003 – 179 accesări, 2004 – 345, 2005 – 1968 accesări), Comitetul HINARI a decis să extindă contractul cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” până în a. 2015. Biblioteca Științifică Medicală a prezentat un raport privind utilizarea resurselor HINARI (aa. 2003-2005) unde a descris factorii, care au contribuit la creșterea numărului de accesări în a. 2005. Unele repere din raportul prezentat de Biblioteca Științifică Medicală au fost publicate pe site-ul oficial al HINARI: <http://www.healthinternetwork.net>

Care au fost factorii care au contribuit la optimizarea utilizării revistelor oferite de HINARI și nu numai? În a. 2003, când utilizatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” au început să beneficieze de programul HINARI, s-au înregistrat câteva bariere în accesarea resurselor electronice: *bariera lingvistică, bariera tehnologică și promovarea insuficientă a resurselor informaționale electronice.*

Bariera lingvistică s-a observat în special la următoarele categorii de utilizatori: corpul profesoral-didactic și medicii practicieni. Un factor destul de important în lichidarea pas cu pas a barierei lingvistice a fost organizarea (de către administrația universității) cursurilor de studiere a limbilor străine pentru corpul profesoral-didactic (franceză, engleză). Cursul de 2 ani avea drept scop pregătirea corpului profesoral-didactic pentru predarea disciplinelor în limbile străine. Este binecunoscut faptul că, la USMF sunt grupe de predare în limbile română, rusă, franceză și engleză. În ultimii doi ani se observă utilizarea tot mai frecventă a informației electronice de profil în limbile franceză și engleză, atât de către corpul profesoral-didactic cât și de rezidenți, doctoranzii.

O atenție importantă în universitate este direcționată spre predarea limbilor străine la studenți. Menționăm că și studenții de azi nu mai sunt cei de ieri. Astăzi un student cunoaște cel puțin una sau două limbi străine. Experiența de 3 ani în utilizarea resurselor HINARI demonstrează că, studenții accesează resursele HINARI în cea mai mare parte când se pregătesc pentru seminare

și conferințe științifice, rareori în alte scopuri. În ultimii ani la studenți se observă o tendință de creștere în participarea la conferințele și congresele internaționale. În scop didactic, resursele HINARI sunt utilizate în mare parte de către studenții care își fac studiile în limba engleză.

Începând cu a. 2002, administrația USMF "Nicolae Testemițanu" acordă o mare atenție dotării tehnice a catedrelor, laboratoarelor științifice, bibliotecii și a tuturor subdiviziunilor în general (fapt ce a contribuit la înlăturarea barierei tehnologice). Astfel, la sfârșitul a. 2002 a fost deschis Centrul de Informare "INFOMEDICA" (amplasat în blocul central de studii) dotat cu 60 calculatoare conectate la Internet. În octombrie 2005, a fost deschis al doilea Centru de Informare "INFOMEDICA", dotat cu 100 calculatoare, amplasat în campusul studențesc de la Malina Mică și 3 oficii Internet (câte 10 calculatoare) amplasate în căminele studențești. Scopul administrației universității este de a crea o rețea de Centre de Informare "INFOMEDICA" și de a deschide puncte de acces Internet în toate căminele studenților și rezidenților. Este îmbucurător faptul că, revistele HINARI sunt accesate nu numai în incinta Bibliotecii Științifice Medicale, dar și la catedre, laboratoare științifice, clase de studii, instituții de cercetare, cămine etc.

O direcție prioritară a Bibliotecii Științifice Medicale este cea de instruire a utilizatorilor. Oferirea accesului la baze de date și reviste electronice, provoacă la beneficiari cereri de instruire. În a. 2003, specialiștii Centrului de Informare "INFOMEDICA" al Bibliotecii Științifice Medicale, au conștientizat că sunt necesare programe de instruire de calitate, privind cultura informației la nivel de universitate. Obiectivul acestor programe ar fi să-i ajute pe studenți, rezidenți, profesori, cercetători etc. de a identifica, a accesa și a utiliza eficient informația electronică medicală în scopurile lor educaționale și profesionale, cât și extinderea abilităților de a evalua resursele electronice din rețeaua informațională.

Biblioteca și-a propus, în primul rând, să dezvolte capacitățile bibliotecarilor (deprinderi și abilități de formator), care vor fi implicați nemijlocit în procesul de instruire al utilizatorilor și în al doilea rând, să organizeze cursuri de instruire și seminare tematice pentru diferite categorii de utilizatori. La etapa inițială au fost elaborate programe analitice pentru diferite categorii de utilizatori în concordanță cu necesitățile lor de instruire, stabilite în urma studiilor realizate de bibliotecă. Începând cu a. 2003 s-a pus accent în special pe instruirea corpului profesoral-didactic, a colaboratorilor științifici, studenților, rezidenților, doctoranzilor.

Etapă a doua (începând cu a. 2005) a preconizat instruirea magistrilor (de la Școala de Management și Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemițanu”) și a medicilor practicieni. Astfel, Centrul de Informare "INFOMEDICA" organizează sistematic cursuri de studiere a computerului pentru toate categoriile de utilizatori, la etapa a doua accentul punându-se pe acumularea

deprinderilor și tehnicilor lucru cu resursele informaționale electronice (navigare în Internet, accesare reviste electronice, baze de date, resurse dedicate medicinei bazate pe dovezi, utilizare OPAC etc.).

Ministerul Sănătății și Protecției Sociale în colaborare cu administrația USMF "Nicolae Testemițanu" lucrează în direcția dezvoltării și implementării tehnologiilor informaționale moderne în întreg sistemul de sănătate: la prima etapă - în spitalele municipale și apoi în cele raionale. În majoritatea spitalelor din municipiu s-au deschis puncte de acces la Internet destinate profesorilor care activează la catedrele universității dislocate în aceste spitale, cât și rezidenților, doctoranzilor și nu în ultimul rând medicilor practicieni și surorilor medicale.

În ultimi ani în RM s-a înregistrat formarea diferitor Asociații specializate ale medicilor (de exemplu, Asociația Chirurșilor din RM, Asociația Urologilor, Asociația Stomatologilor etc.), care sistematic organizează diverse întruniri profesionale ale membrilor (conferințe și congrese științifice), pentru a pune în discuție noutățile, inovațiile, invențiile din domeniu și de a aborda probleme vizavi de noile metode de diagnostic, tratament și profilaxie a bolilor. Membrii acestor asociații foarte des consultă revistele de specialitate străine pentru a se informa și a fi la curent cu noutățile din domeniu.

Pentru a optimiza utilizarea resurselor informaționale electronice de către comunitatea medicală și pentru a pune la zi cunoștințele și noutățile din domeniu, Biblioteca Științifică Medicală a elaborat o campanie de promovare a resurselor informaționale electronice de profil medical (a fost creată pagina Web a Centrului de Informare „INFOMEDICA”; au fost elaborate materiale promoționale privind diverse resurse informaționale electronice, ghiduri de reviste electronice pe diverse specialități medicale; promovarea resurselor HINARI în cadrul cursurilor de instruire ale utilizatorilor; un mare rol îl are colaborarea strânsă cu corpul profesoral-didactic, Asociația Studenților și Rezidenților, decanatele și catedrele universității etc.

Specialiștii Bibliotecii Științifice Medicale sunt conștienți de faptul că, fără acces la resursele informaționale electronice prin intermediul tehnologiilor moderne, nu se mai poate vorbi de informare și documentare coerentă, pertinentă și actuală. Biblioteca Științifică Medicală a USMF "Nicolae Testemițanu" va continua să dezvolte servicii de informare de calitate pentru utilizatorii săi, să organizeze instruirea lor, să îmbunătățească și să asigure accesul la informația electronică medicală prin crearea condițiilor optime pentru accesarea acestor genuri de documente.

Sperăm și în continuare că programul HINARI va aduce beneficii și oportunități pentru întreaga comunitate medicală din Republica Moldova, fapt care va contribui la îmbunătățirea calității instruirii medicale, educației continue a specialiștilor din domeniul medicinei și farmaceuticii și ridicării nivelului calității vieții și sănătății populației.

Modalități de optimizare a procesului de indexare a documentelor intrate în colecția Bibliotecii Republicane Științifice Agricole

Viorica Lupu
Liubovi Karnaeva

Automatizarea tehnologiilor de bibliotecă, în special a celor ce țin de prelucrarea documentelor, impune bibliotecilor elaborarea unor concepte vis-a-vis de componența resurselor lingvistice necesare pentru funcționarea eficientă a sistemelor automatizate de bibliotecă. Un loc aparte în acest context revine armonizării resurselor de indexare postcoordonată și precoordonată, care în mare parte determină calitatea informației livrate.

Dacă gradul de elaborare a resurselor de indexare precoordonată este satisfăcător, apoi resursele postcoordonate rămân a fi o problemă pentru bibliotecă, implicându-le în activități mai puțin tradiționale.

Una din problemele centrale, cu impact ulterior asupra calității prelucrării documentelor și a regăsirii informației, este determinarea strategiei de indexare a documentelor, majoritatea bibliotecilor optînd pentru indexarea coordonată normalizată, care permite evitarea zgomotului și pierderilor informaționale.

La alegerea strategiei de indexare se ține cont de mai mulți factori, inclusiv și tipul bibliotecii, punîndu-se accent pe indexarea controlată, adică indexarea cu verificare după tezaur, care duce la creșterea probabilității de coincidență a caracterizării prin aceeași termeni a documentelor intrate în sistem și a cerințelor de informare adresate sistemului.

Au fost analizate mai multe vocabulare controlate, inclusiv tezaure în domeniul agriculturii, în rezultat fiind selectate: tezaurul multilingv agricol AGROVOC și Tezaurul agricol al Bibliotecii Centrale Științifice Agricole a Rusiei ca instrumente de lucru utilizate în procesul de indexare a documentelor. În practica de lucru au apărut bariere lingvistice în ceea ce privește utilizarea acestor tezaure, astfel simțindu-se necesitatea elaborării tezaurului de termeni agricoli în limba română.

În acest context, BRȘA a inițiat **elaborarea propriului tezaur** bazat pe metodologia celor 2 tezaure selectate. Inițial s-a mers pe calea elaborării minitezaurelor specializate într-o anumită ramură a agriculturii care să fie mai tîrziu integrate într-un singur tezaur. Odată cu creșterea volumului de termeni s-a renunțat la această metodologie, deoarece relațiile de asociere ne trimeau la alte domenii și, astfel nu se putea reflecta strict doar domeniul respectiv, fapt care a determinat elaborarea directă a tezaurului specializat în domeniul agriculturii numit AgroThesaurus.

AgroThesaurus prezintă un tezaur de termeni agricoli în limba română ce conține la moment peste 3000 de descriptori. Descriptorii, avînd echivalență în limbile rusă și engleză, facilitează și prelucrarea documentelor în aceste limbi, intrate în colecția bibliotecii, precum și indexarea documentelor în sistemul AGRIS.

O altă modalitate de perfecționare a indexării a fost **determinarea ideilor cheie și a etapelor procesului de indexare**. Au fost identificate 3 idei cheie:

- Exhaustivitatea.** Indexatorul trebuie să se asigure că termenii selectați acoperă toate subiectele ce sunt reflectate în document.
- Specificitatea.** Indexatorul trebuie să selecteze termenii ce corespund întocmai subiectului documentului.
- Coerența.** Toți indexatorii trebuie să-și dea străduința de a atinge un nivel uniform de exhaustivitate și specificitate pentru documentele indexate.

În scopul obținerii unei indexări calitative, **utilizăm o schemă logică** pentru identificarea și selectarea tuturor conceptelor relevante din document. Conform acestei scheme indexatorul trebuie să răspundă la o serie de întrebări:

DESPRE CE? (OBIECTE)	Ce obiecte importante sunt menționate în document? Persoane, animale, plante, produse, organizații, întreprinderi, echipamente, părți ale plantelor, părți ale corpului animalelor, substanțe, agenți, fenomene, etc.
DESPRE CE? (ACTIVITĂȚI)	Care sunt activitățile, procesele, acțiunile descrise în document în legătură cu «OBIECTELE» identificate?
DE CE? (REZULTATE)	Care este scopul și rezultatele activităților?
UNDE? (LOCALIZARE)	Care este locul de desfășurare a acțiunii? Țara, regiunea, lacul, râul, mediul acvatic, ecosistemul forestier, biocenoza etc.

Stabilirea echilibrului între exhaustivitate și specificitate.

Între acești doi indicatori există o corelație strânsă, dar este destul de dificil de a stabili cantitatea lor. Un nivel de exhaustivitate înalt al indexării ne conduce la o plenitudine înaltă și o precizie joasă și, invers, un nivel jos al exhaustivității ne conduce la o plenitudine joasă și o precizie înaltă. La fel este și pentru nivelul de specificitate. Odată cu creșterea nivelului de specificitate plenitudinea scade, iar precizia crește și invers dacă scădem nivelul de specificitate plenitudinea crește și precizia scade brusc.

La stabilirea acestor indicatori s-a luat în considerație efectul previzibil pe care îl au indicatorii asupra eficacității de regăsire a informației, precum și specificul bibliotecii. Am ajuns la concluzia că raportul dintre precizie și plenitudine se consideră suficient când precizia constituie 45%, iar plenitudinea - 55%. Urmărirea unui nivel constant de exhaustivitate și specificitate necesită un efort analitic și o înțelegere meticuloasă și profundă a fiecărui document ce este supus indexării.

Un factor important ce influențează în mod deosebit calitatea indexării este **competența indexatorului**. Indexatorul trebuie să cunoască domeniul corespunzător documentelor pe care le analizează, terminologia de specialitate, metodologia de indexare. În cadrul BRȘA a fost creat grupul de lucru al indexatorilor. Grupul se întrunește în ședințe sistematice unde se iau în dezbateri diverse probleme ce apar în procesul indexării, se fac propuneri, se iau decizii. Aceste întruniri reprezintă o activitate în echipă și o conlucrare între indexatori, ceea ce duce la atingerea coerenței necesare în indexare.

Un impact pozitiv asupra indexării îl constituie și colaborarea indexatorilor cu cadrele universitare, specialiștii în domeniu, precum și cu utilizatorii în scopul reducerii combinațiilor false de descriptori și eliminării riscurilor unor regăsiri nereușite.

Se știe deja, că calitatea indexării este determinată de resursele lingvistice. **Baza lingvistică** a procesului de indexare controlată în BRȘA cuprinde următoarele documente:

- Q Minatezaurul de termeni agricoli în limba română "AgroThesaurus";
- Q Tezaurul agricol multilingv AGROVOC, care conține peste 28 000 descriptori și ne servește ca bază metodologică la elaborarea AgroThesaurusului și la indexarea documentelor în baza de date internațională AGRIS;
- Q Tezaurul agricol al Bibliotecii Centrale Științifice Agricole a Rusiei;
- Q Dicționare specializate (de ex. Dicționarul agricol în 8 limbi, Dicționarul de zootehnie, Mica enciclopedie agricolă etc.), dicționare lingvistice, terminologice, documente științifice de valoare etc;
- Q Standarde: STAS 12598:2003 Informare și documentare. Metode de analiză a documentelor, de determinare a conținutului lor și de selectare a termenilor de indexare și SM SR ISO 2788:2005 Documentare. Reguli generale pentru elaborarea și dezvoltarea tezaurilor monolingve,
- Q Instrucțiuni, manuale, ghiduri în variantă electronică privind indexarea documentelor.

Avantajoasă pentru procesul de indexare este și **aderarea la grupul de discuții on-line AGROVOC**, prin intermediul căruia suntem informați asupra schimbărilor survenite în tezaurul agricol multilingv AGROVOC, obținem link-uri la diverse pagini web, precum și ni se oferă posibilitatea de a adresa întrebări în scopul elucidării problemelor legate de utilizarea tezaurului și de a propune termeni noi pentru a fi incluși în tezaur.

Experiența bibliotecii noastre privind prelucrarea documentelor ne-a demonstrat utilitatea individualizării resurselor lingvistice din perspectiva asigurării unei funcționări eficiente a sistemelor automatizate de bibliotecii.

SIBIMOL: tendințe și realizări

Andrei Sușcov,
șef Centru SIBIMOL

Scopurile globale ale SIBIMOL-ului:

- R Democratizarea accesului populației la resursele informaționale ale bibliotecilor din republică;
- R Crearea Bibliotecii Virtuale a Moldovei;
- R Excluderea dublării proceselor de catalogare și asigurarea informației asupra localizării și evidenței documentelor aflate în bibliotecile din Moldova;
- R Utilizarea standardelor și metodelor noi de catalogare și programare;

- R Crearea modului de împrumut interbibliotecar;
- R Asigurarea informațională în baza modului OPAC, conectat la Catalogul Colectiv, ce va permite accesul la informație pentru toate categoriile de utilizatori.

REALIZĂRI

Ø Bilanțuri 2005

- P Pe data de 29 iulie 2005 a fost încheiat contractul dintre firma producătoare soft-ului SIBIMOL "IME România" și BNRM;

- P** În luna mai la București a fost organizată o ședință tehnică comună a experților proiectului, reprezentanților sistemului SIBIMOL și firmei IME;
- P** În luna aprilie pe pagina web a SIBIMOL-ului a fost publicată versiunea finală a manualului UNIMARC în limba rusă, varianta HTML. Pentru această publicare BNRM a primit o permisiune specială de la IFLA — http://www.bnrm.md/sibimol/info/unimarc_rus_IFLA/sec-uni.htm;
- P** În octombrie Centrul SIBIMOL a publicat o versiune-test a manualului UNIMARC în limba română. Versiunea finală va fi prezentată de IME România.

Ø Bilanțuri 2006

- O** Pe data de 31 martie a fost prezentată prima versiune a test a soft-ului SIBIMOL;
- O** De la data de 15 iulie această versiune este disponibilă online pentru testare;
- O** Urmează să fie elaborată „cartea albă” a SIBIMOL-ului: un set de documente, care trebuie să fie aprobate de Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Turismului;

- O** Se continuă lucrurile de elaborare a modulelor noi a soft-ului SIBIMOL și testarea modulelor deja elaborate.

TENDINȚE

Viitorul SIBIMOL-ului

- ! Crearea Registrului bibliotecilor și bibliotecarilor;
 - ! Crearea concepției spațiului informațional bibliotecar, care va include toate aspectele: aspectul juridic, organizatoric, tehnologic și economic, și aprobarea ei la nivel de Guvern;
 - ! Crearea unui program de realizare a concepției și adoptare a bugetului acestui program la nivel de Ministerul Finanțelor și administrațiilor locale;
 - ! Alcătuirea planului de lucrări pentru realizarea programului de creare a spațiului informațional biblioteconomic pe 4 ani;
- Crearea portalului național biblioteconomic și includerea lui în spațiu informațional cultural al Republicii Moldova, dezvoltat de Ministerul Culturii și Turismului.

Biblioteca și bibliotecarul care învață: cazul DIB ULIM

*Ludmila Corghenci,
director adjunct, DIB ULIM*

De ce acest subiect?

„Cunoașterea este informația cu înțeles și informația care acționează. De aceea societatea cunoașterii nu este posibilă decât grefată pe societatea informațională și nu poate fi separată de aceasta. În același timp, ea este mai mult decât societatea informațională prin rolul major care revine informației-cunoaștere în societate. Cel mai bun înțeles al Societății Cunoașterii este probabil acela de Societate informațională și a Cunoașterii.”

Constatările de mai sus aparțin academicianului român Mihai Drăgănescu, tot el susținând vizavi de cunoaștere următoarele: aceasta este acceptată drept capacitate de a acționa, ca un potențial de acțiune (4, p. 35; 39; 59). Specialiștii în domeniu afirmă, că Societatea Cunoașterii este o societate a organizațiilor, cele din urmă fiind considerate actori colectivi inteligenți în afirmarea Societății Cunoașterii (1; 4). În funcționarea unor asemenea organizații determinante sunt procesele, specificate generic prin sintagma „3I” : **inovare** (crearea de cunoștințe noi); **învățare** (asimilarea de cunoștințe noi) și **interactivitate partenerială**.

Caracteristicile esențiale ale Societății Informaționale și a Societății Cunoașterii reflectă fenomenul deplasării spre elementele numite cunoștințe, informație, schimbare, spre gestionarea și utilizarea acestora. Mai afirmăm

actualitatea și importanța subiectului abordat prin următoarele:

- ✓ schimbarea înseamnă instruire permanentă (bibliotecarul fiind specialistul, care învață pentru sine, dar și pentru alții);
- ✓ aderarea la Procesul Bologna schimbă radical logica și organizarea învățământului superior, bibliotecile fiind actori de importanță în implementarea principiilor inerente Procesului.

Filosofia și politica DIB vizavi de instruirea personalului

Conceptul „biblioteca - instituție care învață” a fost acceptat de către DIB acum câțiva ani, urmare a implementării proiectului internațional Tempus-Tacis „Library Training in Moldova” (2000-2001). Conceptul presupune două orientări:

- DIB ULIM – partener direct și indirect al procesului educațional universitar (formarea și dezvoltarea colecțiilor; servicii documentare și informaționale; predarea cursului opțional „Bazele culturii informaționale” etc.);
- instruirea continuă a personalului, orientarea acestuia pentru obținerea rezultatelor performante.

O „bibliotecă care învață” (desigur, în contextul managementului resurselor umane) nu este, în mod simplist, aceea în care toți bibliotecarii învață și nu poate fi constituită peste noapte. O *bibliotecă care învață* „reprezintă rezultatul unor atitudini, angajamente și procese de management atent cultivate, care se dezvoltă apoi treptat, de-a lungul timpului...” (6, p. 8).

Implementarea de către DIB a conceptului menționat s-a axat pe trei elemente: **filosofia instituției; tehnologii componente; subiecții procesului.**

Care este aspectul filosofic al conceptului, acceptat de DIB? Acesta se axează pe perspectiva, conform căreia organizația e necesar să devină „mai cooperantă din punctul de vedere al percepției asupra problemelor și oportunităților, precum și al modului în care încearcă să le rezolve sau să le exploateze” (5, p. 224). *Filosofia bibliotecii care învață* ține de îmbunătățirea continuă a activității informațional – bibliotecare, prin exploatarea (în sensul bun al cuvântului) a rezervorului de cunoștințe, aptitudini și calități ale tuturor membrilor organizației. Și ajungând la definiția noțiunii de bibliotecă care învață, aș prezenta-o după cum urmează: „organizația, în care oamenii își dezvoltă în permanență capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc cu adevărat, în care sunt protejate și stimulate modele de gândire inedite și exploratorii, în care aspirația colectivă este liberă și în care oamenii învață tot timpul să învețe împreună” (5, p.178).

În funcție de recomandările specialiștilor în domeniu, DIB ULIM a acceptat **cinci tehnologii componente** ale organizației care învață (6):

- *gîndirea sistemică* – elaborarea și implementarea unui cadru de lucru conceptual, conform căruia organizațiile sunt alcătuite din diverse activități interdependente, care alcătuiesc împreună mai mult decât suma părților (educarea și implementarea managementului proiectului, strategic etc.);
- *măiestria personală* – este vorba despre conștientizarea de către fiecare angajat în parte a necesității de modernizare și actualizare a cunoștințelor; abilitatea de a susține atitudinea creativă în procesul propriei dezvoltări; existența unui grad ridicat de angajament în direcția asimilării de noi cunoștințe;
- *modele mentale, logice* – este important ca bibliotecarii să fie conștienți de munca depusă, să poată analiza în orice moment dacă aceasta este relevantă și pertinentă (deținerea capacităților analitico-sintetice);
- *perspectiva comună* – se referă la instituirea unui cadru de lucru și procese, care să permită orientarea pentru o perspectivă și un scop comun, în care fiecare angajat, indiferent de rangul ierarhic, își cunoaște rolul și locul; (de ex.: viziunea, pozițiile planului strategic al DIB trebuie să fie conștientizate/împărtășite de către toți angajații);

- *a învăța în echipă* - pentru a atinge obiectivele propuse, angajații trebuie să fie capabili să acționeze împreună, să învețe în echipă, să promoveze dialogul, discuția; prin intermediul învățării în echipă bibliotecarii vor „crește” mai efektiv, mai repede decât în alte circumstanțe.

Implementarea conceptului „biblioteca care învață” implică responsabilități pentru părțile implicate: manageri superiori și funcționari, toate categoriile de bibliotecari. În cazul DIB managerul (atât superior, cât și funcțional – ca subiect al procesului) este „artizanul” procesului: el este acela, ale cărui abilități de coordonare și îndrumare sunt esențiale în promovarea gândirii sistemice, lucrului în echipă, modelelor logice.

Implementarea conceptului a avut drept urmare asumarea de către manageri a unei duble responsabilități:

- a) recunoașterea necesităților individuale ale angajaților privind dezvoltarea profesională;
- b) crearea oportunităților de satisfacere a acestor necesități.

Aceste responsabilități, fiind susținute prin deschiderea și dorința angajaților de a învăța — iată formula succesului profesional al unei bibliotecii. Or, performanțele DIB ULIM în mare parte sunt determinate de îmbinarea organică a necesităților instituției cu cele ale fiecărui angajat în parte.

Implementarea conceptului are drept urmare și alt aspect – fiecare angajat este tratat ca o **entitate unică**. A lua în considerare fiecare angajat în mod individual înseamnă:

- @ a înțelege și a aprecia punctele tari, contribuția personală, unică pentru dezvoltarea bibliotecii;
- @ a admite (a accepta) slăbiciunile (neajunsurile), care nu influențează și nu dăunează performanțelor profesionale (ori care pot fi înlăturate prin instruire);
- @ a accepta, că valorile individuale pot coincide în mare parte cu cele ale bibliotecii, dar nu trebuie să fie identice;
- @ a lua în considerare necesitățile și dorințele personale, precum și faptul, că fiecare angajat consideră relația cu instituția unde lucrează drept o relație de gen „câștig – câștig” (în care ambele părți sunt îndreptățite să obțină ceea ce doresc).

Experiența Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM la capitolul instruirea personalului confirmă, că acesta a depășit înțelegerea schimbării ca o stihie, ca o forță exterioară. Schimbarea este acceptată de către echipa DIB ca o opțiune indispensabilă competitivității, ca o necesitate de supraviețuire/afirmare profesională.

Toată viața este o școală: repere privind învățarea permanentă

Tatiana Coșeri,
director adjunct,

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

*Cel ce învață este o persoană care vrea ceva.
Cel ce învață este o persoană care observă ceva.*

*Cel ce învață este o persoană care face ceva.
Cel ce învață este o persoană care dobândește
ceva.*

John Dollard

Învățarea permanentă urmărește formarea și perfecționarea personalității omului pe parcursul întregii vieți potrivit particularităților specifice grupurilor socioprofesionale, categoriilor de vârste, precum și intereselor, motivațiilor, valorilor individuale și colective (de grup). Educația „omului complet” nu poate fi decât o educație globală și pe durata întregii vieți inițiată sau completată în orice perioadă a vieții.

Conceptul de învățare-educație permanentă nu este nou. Referințe se găsesc în culturile din China, India, Grecia, în cultura creștinismului timpuriu, în umanismul și neumanismul de la începutul secolului 19. „Tuta vita schola est” („Toată viața este o școală”), spunea marele pedagog ceh Jan Amos Comenius (1592-1670), care a pus temelia sistemului de învățământ pe clase și lecții. Doctrina educației permanente a fost formulată în celebrul memorandum atașat raportului Comitetului pentru Educația Adulților din Anglia – „educația adulților nu este un lux pentru un grup limitat, format exclusiv din indivizi selecționați în mod special, ci o parte integrantă a vieții sociale. Pentru acest motiv educația adulților trebuie să fie afiș accesibilă pentru toți, cât și permanentă”.

Educația de-a lungul întregii vieți („life long learning”; „education tout au long de la vie”) a început să fie utilizată după anul 1972, când Președintele Comisiei internaționale privind dezvoltarea educației, Edgar Faure, a înmănat directorului general al UNESCO raportul „A învața să fii”. Ideea fundamentală a raportului o constituia – cerința ca orice individ să aibă posibilitatea să învețe de-a lungul întregii sale vieți. Astfel, autorul numește educația permanentă ca „Cetate educativă”. Gaston Berger relevă necesitatea educației permanente pentru menținerea dorinței de a descoperi, de a inventa. Cel ce învață se autodeschide, depune efort, acumulează experiență inedită. În contextul social, conceptul a evaluat cu multiple semnificații:

- " Compensarea lacunelor din copilărie și din adolescență.
- " Dezvoltarea personalității – multiplicarea dimensiunilor existenței umane.
- " Calificarea profesională.

Subiectul „cum învață adulții” s-a materializat în mai multe teorii:

- ✓ învățarea din experiență;
- ✓ teoria behavioristă;
- ✓ teoria umanistă;
- ✓ psihologia dezvoltării;
- ✓ teoria criticii sociale;
- ✓ reflectarea critică;
- ✓ andragogia;
- ✓ constructivismul.

Teoriile au confirmat că metodele pedagogice aplicate pentru copii sunt inadecvate pentru adulți. Ne vom opri doar la două din ele – învățarea din experiență și andragogia. Primii fondatori ai învățării din experiență sunt John Dewey și Eduard Lindeman. John Dewey a cercetat învățarea adulților sub prisma experienței și educației. Evident că teoriile lui au exercitat o profundă influență asupra filosofiei educației americane.

În ultima sa lucrare „Experience et éducation” (1938), analizează și afirmă necesitatea absolută a experienței care are un caracter cumulativ și evolutiv și este prezentă pe tot parcursul vieții omului. Colegul și prietenul lui Dewey, Eduard Lindeman, este considerat astăzi fondatorul educației adulților în America de Nord. Este primul american care a cercetat termenul de educație a adulților în viziunea socială globală și deschisă. Lindeman exprimă importanța experienței în identitatea și dezvoltarea adultului. Lucrarea lui celebră „The meaning of adult education” (1926) a adus o mare contribuție în educația adulților.

Autorul determină principiile generale ale metodelor experimentale care constituie astăzi fundamentele teoretice de învățare a adulților. Torbert analizează procesul de învățare la adulți prin prisma experienței acumulate. Adultul este influențat de factorii eterogeni și endogeni: mediul exterior, particularitățile cognitive și afective, evoluția științei. Steiner și Bell specifică experiența ca o implicare activă din partea adultului. Această taxinomie are cinci aspecte: descoperirea, participarea, identificarea, interpretarea și diseminarea. Modelul lui Kolb este axat pe sintagma – cunoștințele rezultă din coeziunea experienței și efectele ei. Ca consecință apare noțiunea învățare prin acțiune. Peter Jarvis a analizat conceptele anterioare, definind învățarea adulților ca un proces continuu de dezvoltare.

În cartea sa „Învățarea adultului în contextul social” fixează dimensiunile formării continue. În anii 1970 Malcolm Knowles elaborează și propune un model andragogic („ander”= adult) cu tangențe din experiență

centrate pe dezvoltarea și învățarea adulților. Potrivit autorului *andragogia* poate fi definită ca "arta și știința de a-i ajuta pe adulții să învețe". Andragogia se centrează pe psihologie, pe motivație și pe nevoile speciale de învățare ale adulților.

Creșterea importanței învățării adulților în lume a dus la organizarea unor activități dedicate acestui subiect. Începând cu anul 2000 sub egida UNESCO se organizează *Săptămîna internațională a adulților care învață*. Scopul acestei activități este de a crea o comunicare la nivel național și internațional, stimulîndu-se schimbul de experiență, coordonare și asistență reciprocă. Activitatea funcționează ca un mecanism de promovare al educației permanente care permite adulților de-ași exprima opinia, face ecoul cooperării între diferiți actori de instruire permanentă, promovează învățarea permanentă a adulților.

În același an, Comisia Europeană emite *Memorandumul învățării pe tot parcursul vieții*. Acest Memorandum are următoarele obiective:

- z dezvoltarea personală;
- z participarea civică activă;
- z incluziunea socială;
- z capacitatea de adaptare la cerințele societății.

Potrivit Memorandumului, la baza învățării pe parcursul vieții stau 3 principii:

- p centrarea activităților de învățare pe cel care învață;
- p asigurarea accesului liber la învățare;
- p asigurarea calității și relevanței acțiunilor de învățare.

Obiectivele generale se realizează printr-o succesiune de activități:

- w lucrul în parteneriat și partajarea responsabilităților;
- w cunoașterea nevoilor reale de educație și formare profesională;
- w asigurarea resurselor necesare educației și formării profesionale pe tot parcursul vieții;
- w facilitarea accesului la educația și formarea profesională pe tot parcursul vieții;
- w crearea unei culturi a educației permanente;
- w asigurarea calității educației și formării profesionale continue;

Comunicatul recomandă următoarele acțiuni pentru implementarea învățării permanente:

1. Valorificarea învățării.
2. Informarea, orientarea și consilierea.
3. Investiții de bani și de timp în învățare.
4. Asigurarea accesibilității la învățare.
5. Deprinderi de învățare.

La 27 iunie 2002, Consiliul Europei a dat publicității *Rezoluția educației și formării de-a lungul vieții*. Consiliul Europei consideră că educația și formarea de-a lungul vieții sunt instrumente indispensabile pentru promovarea coeziunii sociale, formînd societatea cunoașterii pentru

toți. Rezoluția îndeamnă realizarea unui spațiu european de învățare permanentă axat pe orizontală, pe interesele adultului aplicînd diferite programe comunitare (Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning).

„*Învățarea adulților*” – „*Formarea profesională*” fac parte din aceeași familie a învățării de-a lungul întregii vieți (învățarea permanentă) și se completează una pe cealaltă, dar totuși sunt două concepte distincte. Diferența fundamentală este reprezentată de gradul de specializare:

- z învățarea adulților urmărind dezvoltarea unor cunoștințe, competențe sau abilități de bază sau care țin de petrecerea timpului liber;
- z formarea profesională dezvoltă anumite competențe deja existente printr-o specializare clară într-un domeniu.

Simultan, învățarea adulților vizează noutatea în sensul dezvoltării continue de noi abilități generale în domenii diferite, în timp ce formarea profesională se bazează pe acumularea de noi competențe bazate pe pregătirea profesională anterioară.

Procesul de învățare nu are loc doar în cadrul școlii. O persoană se află în „situații de învățare” nu numai atunci cînd participă la un proces formal de învățămînt, ci și în sistemul non formal. Documentele europene descriu „*învățarea informală, ca o componentă a vieții de zi cu zi care nu este în mod necesar o educație intenționată și poate să nu fie recunoscută nici măcar de indivizii înșiși ca o contribuție la cunoștințele și abilitățile lor.*”

Învățarea permanentă înglobează următoarele caracteristici:

1. reprezintă trei termeni fundamentali: viață, durata vieții și învățare;
2. acoperă întreaga durată a vieții;
3. cuprinde și unifică toate stadiile și formele de învățare;
4. are un caracter universal și democratic;
5. urmărește continuitatea între diferite stadii de învățare;
6. se caracterizează prin flexibilitate și diversitate în conținut;
7. include modelele formale, non-formale de învățare, modele planificate și neplanificate;
8. asimilează periodic noile cuceriri în domeniul cunoașterii;

Aceste particularități mențin și îmbunătățesc calitatea vieții. Rolul bibliotecii și a comunității bibliotecomice este de a promova învățarea permanentă, de a încuraja adulții să participe la oportunitățile de formare profesională. Inerent și implicit învățarea pe tot parcursul vieții este un angajament al specialistului în informare și documentare.

AGORA: deschidere către spațiul informațional global

<http://www.aginternetwork.org>

Ana Rurac,
sef CID FAO, BRȘA

Revoluția tehnologiilor informaționale a condiționat schimbări esențiale de transformare economică și socială în lume. Zi de zi noile tehnologii influențează, într-un mod sau altul, un număr crescând de cetățeni din întreaga lume. Tehnologiile sunt cele care crează oportunități considerabile pentru întregul sector economic, așa ca: ameliorarea agriculturii și piețelor în ariile rurale; reducerea sărăciei prin furnizarea mijloacelor educaționale și tehnice zonelor nevoiașe, și permite difuzări vaste a serviciilor prin îmbunătățirea informației și conectivității cetățenilor din regiunile mult mai îndepărtate.

Potențialul acestor noi tehnologii se bazează pe posibilitatea de a stoca, prelucra, copia și a transmite informația independent de timp, distanță și volum. Utilizarea soluțiilor oferite de noile tehnologii informaționale ne oferă accesul îmbunătățit, rapid și performant la informații. În contextul Societății Informaționale se impune diversificarea și extinderea serviciilor și produselor de bibliotecă. Bibliotecarii trebuie să răspundă provocărilor generate de noile tehnologii informaționale și să asigure accesul nu doar la resursele informaționale tradiționale, ci și la cele electronice care vin să completeze unele goluri din colecțiile bibliotecii.

Bazele de date *fulltext* reprezintă un front strategic de mare anvergură în revoluția electronică, deoarece permit accesul la textul integral al unui document concret, inclusiv la grafice, imagini etc. ce se găsesc în acest document. O oportunitate în acest sens, pentru BRȘA, o reprezintă obținerea accesului la baza de date *fulltext* AGORA, care are un impact semnificativ asupra servirii informaționale și documentare a utilizatorilor.

Agora oferă accesul la peste 900 titluri de reviste științifice din 69 de țări, clasificate după următoarele grup-subiecte:

- & · Agricultură
- & · Ecologie / Resurse naturale
- & · Piscicultură
- & · Biologie
- & · Silvicultură
- & · Biotehnologie / Microbiologie aplicată
- & · Chimie / Biochimie / Biofizică
- & · Economie / Științe sociale
- & · Zootehnie
- & · Știința solului
- & · Entomologie / Combaterea dăunătorilor
- & · Medicină umană etc.

Agora este generată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și include reviste științifice a celor

mai prestigioase edituri academice din lume: *Blackwell Publishing, CABI Publishing, Elsevier, Kluwer Academic Publishers, Williams & Wilkins, Oxford University Press, Springer-Verlag, John Wiley & Sons, etc.*

Totodată, AGORA oferă posibilitatea de a accesa în direct bazele de date internaționale: AGRICOLA, AGRIS, PubMed, programul HINARI, care asigură accesul la o colecție considerabilă de documente în domeniul medicinei.

AGORA oferă posibilitate țărilor în curs de dezvoltare de a accesa gratuit remarcabila colecție a bibliotecii digitale în domeniul agriculturii și științelor adiacente. Scopul acestei baze de date este asigurarea accesului utilizatorilor la informația agricolă pentru îmbunătățirea calității și eficienței instruirii și cercetării în domeniul agriculturii, și respectiv, prosperarea securității alimentare. Baza de date Agora oferă accesul online operativ și calitativ la informația agricolă și este destinată cercetătorilor, profesorilor, persoanelor de resort, studenților, practicienilor și tuturor celor interesați de aceste domenii.

Articolele conținute în aceste baze de date sunt relaționate prin motoare de căutare dezvoltate de interfețe care ajută interogarea lor prin diverse criterii:

- Q subiect,
- Q nume autor;
- Q titlu lucrare,
- Q titlu editură,
- Q titlul ediției periodice.

Referindu-ne la avantajele bazei de date AGORA putem distinge următoarele caracteristici:

- P interfață prietenoasă cu utilizatorii;
- P pagina de rezultate conține abstracte și alte informații suficiente pentru a decide care articole merită a fi accesate;
- P oferă accesul integral al documentului;
- P permite realizarea accesului operativ la informația stocată;
- P posedă particularități performante ca produs informațional;
- P conține informații relevante.

Accesarea colecției AGORA poate fi realizată în baza a două modalități: *acces simplu*, care permite vizualizarea titlurilor / fasciculelor revistelor (se pot obține doar date bibliografice) și *acces fulltext* ce oferă vizualizarea textului integral al articolului conform login-password. Ultima modalitate este acordată de Centrul de Informare și Documentare FAO din cadrul Bibliotecii Republicane Științifice Agricole.

Utilizarea bazei de date AGORA în servirea informațională și documentară a utilizatorilor contribuie la livrarea informației cu o plenitudine și precizie adecvată, cât și acoperă o parte din golurile informaționale și documentare din colecția bibliotecii.

Utilizarea eficientă a resurselor electronice, inclusiv și a bazei de date AGORA, în activitatea informațională a bibliotecii presupune cunoașterea mai profundă a acestora. Cunoașterea lor este strict necesară în scopul organizării eficiente a accesării lor de către utilizatori. Astfel, se simte necesitatea instruirii continue a specialiștilor de bibliotecă, de a le forma și dezvolta abilități de formatori în scop de a realiza o instruire cât mai eficientă a utilizatorilor. Anual BRȘA elaborează programe de instruire a personalului de bibliotecă în care neapărat se conțin subiecte, teme privind resursele electronice. Una dintre ele a fost dedicată bazei de date AGORA având ca generic: "AGORA: beneficii, oportunități pentru BRȘA". În rezultatul participării la acest seminar bibliotecarii au obținut deprinderi de utilizare a bazei de date AGORA, precum și au fost familiarizați cu alte resurse electronice înrudite cu AGORA. La instruirea bibliotecarilor, cât și a

utilizatorilor privind baza de date AGORA sunt utilizate diferite metode și tehnici: prezentări în Power Point, demonstrații electronice combinate cu exerciții practice, consultații individuale și de grup etc.

Colecția este accesată de diverse categorii de utilizatori: studenți, cadre didactice, doctoranzi, magiștri, cercetători științifici etc., însă dintre toate aceste categorii prevalează doctoranzii. Această bază de date este utilizată în diverse scopuri: studiu, cercetare, la elaborarea tezelor de an, tezelor de licență, tezelor de doctorat, articolelor științifice etc. În scopul promovării bazei de date AGORA sunt întreprinse o serie de acțiuni: instruirea beneficiarilor în cadrul lecțiilor de cultură informațională, amplasarea informației despre ea pe site-ul bibliotecii, reflectarea ei în "Ghidul resurselor electronice de profil agrar", elaborarea și difuzarea pliantelor și afișelor privind baza de date AGORA etc.

AGORA deschide noi oportunități: asigurarea accesului la o bază de date internațională; acoperirea unor goluri informaționale și documentare din colecția bibliotecii; asigurarea specialiștilor cu informație privind cele mai noi realizări ale științei și practicii agrare.

Unele considerații privind aplicarea standardelor de bibliotecă

Iulia Tătărescu,

șef departament BRȘA, președinte al CT1

Corectitudinea descrierii bibliografice, respectarea strictă a regulilor până la orice semn de punctuație, devin în condițiile catalogării computerizate, s-ar părea, mai puțin importante și, după părerea unora, chiar inutile. Așa ar fi, dacă Moldova ar atinge nivelul dorit de computerizare și bibliotecile, respectiv, ar fi informatizate la maximum. Cred că și în cazul automatizării complete a proceselor de bibliotecă, cunoașterea standardelor de descriere bibliografică, de ordonare în cataloage și bibliografii, de alcătuire a referințelor etc., este absolut necesară.

Standardul cu privire la înregistrarea și descrierea bibliografică "ГОСТ 7. 1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" este pus în aplicare în Republica Moldova din 01. 05. 2005. În Biblioteca Republicană Științifică Agricolă este pus în aplicare începând din 1 ianuarie 2006, în prealabil fiind studiat cu atenție de către persoanele care îl vor aplica în practica sa de muncă.

Adeseori, după prima citire, bibliotecarii apelează mai mult la anexele cu exemple de descrieri, uitând sau crezând ne semnificative unele momente. Vreau să-mi expun unele păreri asupra punctelor destul de interesante, după părerea mea, din standardul nominalizat.

Utilizarea ca vedetă a înregistrării bibliografice (pe fișele de catalog) numai a primului autor al publicației,

provoacă adeseori nedumeriri la acei autorii care sunt nominalizați al doilea sau al treilea, ei cerînd de la bibliotecari argumentări de rigoare. Pentru astfel de cazuri avem referire în GOST 7. 1 (art. 4. 1, ultimul alineat) – formarea vedetei înregistrării bibliografice este reglementată de "ГОСТ 7. 80 Библиографическая запись. Заголовки. Общие требования и правила составления". Așadar, studiind cu atenție un standard, găsim răspunsuri la mai multe întrebări.

Articolul 5. 2. 3. Desemnarea generală a materialului.

În lista specificărilor materialului documentar, alături de alte 13 noțiuni care specifică forma fizică a documentului, figurează și – Text (în descriere se include între paranteze pătrate [Text]). Această specificare se utilizează atât la descrierea documentelor integre cât și la descrierea părților componente. În anexa A această specificare figurează în toate exemplele.

Bănuiesc, acest punct al standardului nu va fi respectat, catalogatorii socotind această mențiune facultativă, așa și este, dar numai în cazul menționat în ultimul punct al acestui articol (5.2.3.8) – "Desemnarea generală a materialului poate fi omisă în cazul prevalării acestui tip de documente în masivul informațional concret". Ce să însemne aceasta? Atît timp cît în colecțiile noastre absolută

majoritatea a documentelor sunt pe hîrtie (și deci în formă de text) vom specifica doar acele documente care diferă de la tradițional (multimedia, resursă electronică, braille etc.).

Art. 7. 1. 10. și 7. 1. 11 Descrierea analitică [descrierea bibliografică a unei părți componente a documentului].

Articolul 7. 1. 10 menționează că semnul // (două bare oblice) poate fi omis dacă documentul gazdă este evidențiat într-un fel sau altul (caractere **bold** sau *cursiv*) sau ca element de divizare între partea componentă și documentul gazdă se utilizează - "In:" și pentru descrierea în limba rusă - "B."

EXEMPLU:

I variantă MIRON, V. Ciuinul roșu și alb / Valentin Miron, Mădălina Miron // Sănătatea plantelor. – 2005. – Nr 5. – P. 54.

II variantă MIRON, V. Ciuinul roșu și alb / Valentin Miron, Mădălina Miron. In: Sănătatea plantelor. 2005. Nr 5. P. 54.

În varianta II a exemplului observați nu numai respectarea art. 7.1.10 dar și lipsa altui semn de divizare – liniuța. La acest detaliu se referă articolul 7. 1. 11 – "în descrierea analitică se permite substituirea semnelui *punct-liniuță* (. -) prin numai punct (.)" Alegerea unei sau altei variante o face biblioteca cu excepția poate a Bibliotecii Naționale și Camerei Naționale a Cărții.

Articolul 7. 2. 5. 2 Mențiunea de responsabilitate identică cu vedeta în descrierea analitică poate fi omisă.

EXEMPLU:

I variantă PÂNTEA, M. Culturi nucifere / Maria Pîntea // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 2. – P. 20-21.

II variantă PÂNTEA, Maria. Culturi nucifere. In: Agricultura Moldovei. 2006. Nr 2. P. 20-21.

Standardul SR ISO 690: 1996 Documentare. Referințe bibliografice. Conținut formă și structură.

Deși pus în aplicare din 01. 11. 1998 acest standard este puțin cunoscut și utilizat de către autori și editori, cărora le și este destinat. Această categorie de utilizatori ai informației tipărite sau electronice se bazează mai mult

pe exemple selectate din alte publicații ce conțin referințe sau de diverse instrucțiuni, recomandări etc.

După părerea mea, la baza cunoștințelor bibliografice, a formării abilităților de alcătuire a referințelor la studenții instituțiilor superioare de învățămînt (cu excepția viitorilor bibliotecari), trebuie să stea anume acest standard internațional și nu GOST 7.1-2003 utilizat de către biblioteci.

Dat fiind faptul că majoritatea lucrărilor, în care se utilizează referințe bibliografice, sunt scrise de persoane ce activează în cadrul instituțiilor științifice și instituțiilor superioare de învățămînt, în anul 2006 un grup de lucru, format din reprezentanții bibliotecilor din învățămînt, a studiat SR ISO 690: 1996 și SR ISO 690-2:2005 pentru a elabora în baza lor "Reguli de alcătuire a referințelor bibliografice". Standardele existente sunt voluminoase și greu de memorizat pentru nespecialiști iar Regulile sperăm să faciliteze alcătuirea referințelor, folosind elementele obligatorii din standarde. Pentru a ilustra acest lucru vă propun ca exemplu descrierea unui și aceluiași document.

a) *Descriere completă (conform GOST 7. 1-2003)*

BALAN, V. Pomicultura [Text] / Valerian V. Balan, Gheorghe P. Cimpoieș, Mihai N. Barbăroșie; coperta: Andrei Gamaț; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., MUSEUM, 2001. – 452 p. : il.; 24 cm. – Bibliogr.: p. 450-452. – 200 ex. - ISBN 9975-906-39-7.

b) *Referință bibliografică (conform SR ISO 690: 1996)*

BALAN, V. V.; CIMPOIEȘ, Gh. P.; BARBĂROȘIE, M. N. *Pomicultura*. 2001. ISBN 9975-906-39-7.

Proiectul acestor Reguli a fost pus în discuție la Consiliul Director al Bibliotecilor din Instituțiile de Învățămînt Superior și Mediu de Specialitate, care le-a adoptat în prealabil. În urmare sperăm, ca aceste reguli să fie adoptate de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare.

Mă limitez doar la aceste standarde cu speranța că alți bibliotecari își vor expune părerile atît despre utilizarea standardelor cît și a altor tehnologii concrete de bibliotecă.

Educația deontologică a viitorilor specialiști de bibliotecă: opțiuni și soluții

Natalia Zavtur,

catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM

În ultima perioadă de timp, în biblioteconomie, apar frecvent idei referitoare la etica bibliotecarului. Sunt scoase în evidență aspectele etice ale profesiei bibliotecarului, se cercetează relația morală-psihologie, se discută despre etica comunicării profesionale și eticheta de serviciu, despre codurile etice. Specialiștii ruși, în general, evidențiază „etica de bibliotecă” ca domeniu de sine stătător al biblioteconomiei.

Cu toate acestea nu se poate afirma că etica s-a integrat în profesia bibliotecarului. Se constată nemulțumiri ale beneficiarilor privind comportamentul lucrătorilor de bibliotecă și calitatea serviciilor prestate, există problema conflictelor în colectivele de bibliotecari, nu se justifică deplin rolul bibliotecilor ca instituții de cultură.

Deci, întrebarea etică a profesiei bibliotecarului rămâne a fi actuală. Ea se impune stringent în procesul educațional, desfășurat atât în biblioteci, cât și în instituțiile de formare profesională.

În cadrul învățământului universitar din Republica Moldova se pledează pentru educația deontologică a viitorilor specialiști de bibliotecă. Concepția inițială a disciplinei de studiu „Deontologia profesională” a fost expusă într-o publicație a subsemnatei [1]. Dar, odată cu experiența, unele opinii s-au transformat în certitudini, altele au devenit problematice. Mai întâi de toate, de ce „deontologia” și nu „etica”?

Se știe, deontologia este concepția despre datoriile etice. Ea determină care dintre principiile și normele morale trebuie să devină obligatorii, atenția se concentrează pe aceea ce este esențial în sfera morală, permite adaptarea percepțelor etice la domeniile concrete ale acțiunii umane.

Deci, deontologia ca și etica are atribuții la morală, dar sub aspect concret-aplicativ. Ea formează atitudinea etică a individului față de oameni anumiți, în situații anumite astfel, încât să faciliteze integrarea lui în mediul de comunicare. Într-un cadru profesional real, marcat de specificitate, importanța deontologiei este incontestabilă.

Ar fi rezonabil să apară întrebarea, dacă deontologia nu atinge libertatea conștiinței morale.

În publicațiile cu caracter pragmatic se strecoară ideea că statul și organizațiile impun oamenilor anumite comportamente etice, deontologia însă tratează datoria morală drept o categorie autoimpusă. Datoria etică este mai curînd un angajament al indivizilor asumat conștient sub influența factorilor obiectivi, mai puțin celor subiectivi.

Deontologia bibliotecarului este determinată de natura profesiei însăși. Există aspecte ale profesiei care nu pot fi percepute în afara responsabilității etice. De exemplu,

selectarea documentelor în procesul de completare a colecțiilor, solicită neapărat atitudinea etică a bibliotecarului, prin luarea în considerare a intereselor beneficiarilor. La fel și prestarea serviciilor de calitate - nu este doar o datorie profesională ci și etică, deoarece pune în valoare binele pentru beneficiar.

Semnificația etică este indispensabilă tuturor domeniilor profesiei bibliotecarului, fiindcă este o profesie de servire cu funcții sociale importante. Nu întâmplător, discuțiile consacrate eticii, după cum constată biblioteconomistul N. Șancenکو (Rusia), se desfășoară sub aspectele: comunicative (relațiile interpersonale), informaționale (accesul la informație) și umanistice (realizarea funcțiilor sociale ale bibliotecii) – ceea ce reflectă activitatea profesională a bibliotecarului în ansamblu [2].

În unele domenii normele profesionale formează împreună cu cele etice un tot unitar. Astfel se aprofundează aspectul deontologic – datoria profesională devine datorie etică. Așadar, bibliotecarul este obligat pe plan profesional și moral: să formeze cultura informațională a beneficiarilor, să contribuie la crearea unui climat favorabil de comunicare, să păstreze secretul profesional etc.

Deontologia promovează îndeosebi respectarea Drepturilor Omului. În acest sens bibliotecarul este indicat să onoreze dreptul la libera gândire și exprimare, respectul demnității umane, egalitatea în drepturi etc.

Actualmente, importanța deontologiei se amplifică. Responsabilitatea morală a bibliotecarului este suprasolicitată vizavi de: extinderea accesului la informație, servirea beneficiarilor antrenați în concurența de business, dezvoltarea relațiilor bibliotecare de parteneriat, sponsorizare, practicarea la activități comerciale, prestarea serviciilor contra plată etc.

Unele datorii morale sunt acceptate de bibliotecari în așa măsură, încât vin să substituie exprimarea liberă a voinței, prestabilită pentru Codurile etice. Astfel, în multe coduri etice se utilizează expresiile deontologice „bibliotecarul trebuie”, „bibliotecarul este obligat”. Asemenea coduri etice sunt mai degrabă coduri deontologice.

În unele țări, așa ca Marea Britanie, Islanda, Slovenia, Croația, Sri Lanka – pe lângă asociațiile bibliotecarilor sunt create organe speciale, menite să aplice sancțiuni pentru nerespectarea datoriilor morale [3].

Așa dar, argumentele în favoarea disciplinei de studiu „Deontologia profesională” sunt evidente. Disciplina este predată mai bine de cinci ani, fiind actualizată mereu. Inițial se prevedea studierea aspectelor deontologice generale ale profesiei bibliotecarului, cu timpul s-a pus accentul pe domenii în parte: deontologia comunicării cu

beneficiarii, deontologia comunicării în colectiv, deontologia și accesul la informație etc. A devenit posibilă familiarizarea cu codurile etice ale bibliotecarilor din diferite țări (odată cu intrarea lor în circuitul informațional), compararea Codului etic al bibliotecarului din Republica Moldova cu codurile etice analogice de peste hotare.

Implicarea studenților în asimilarea cunoștințelor deontologice este încurajată de discutarea întrebărilor: „Care este relația dintre etică, deontologie și profesie?”, „Ce este etic și ce nu este etic în profesia bibliotecarului?”, „De ce se produc încălcări etice și cum pot fi ele eliminate?”. Totodată, studenții evaluează modele ale comportamentului etic, identifică datoriile morale ale bibliotecarului și interdicțiile, caută soluții etice pentru situațiile de conflict în bibliotecă.

Conform planului nou de învățământ, elaborat în contextul prevederilor Procesului de la Bologna, a fost fortificat statutul didactic al disciplinei „Deontologia profesională”. Disciplina este inclusă în modulul curricular „Legislația și deontologia comunicării”, care se finisează cu examen. Modulul pune în relief aspectele comune și diferențiale legislației și eticii ale profesiei de bibliotecar.

Studenții conștientizează fenomenul deontologiei profesionale. O mărturie a acestui fapt este eseul realizat de către studenții a. II (oct. 2006) cu privire la importanța deontologiei bibliotecarului. Ei au menționat, că respectând deontologia: „bibliotecarii vor atrage mai mulți cititori la bibliotecă”, „vor comunica eficient”, „nu vor încălca Drepturile Omului”. Sunt semnificative și concluziile: „nu poți fi un bun profesionist fără deontologie”, „lipsa deontologiei ar crea un dezacord personal și profesional”, „fiecare trebuie să respecte deontologia, astfel biblioteca va deveni o forță”.

Evaluarea cunoștințelor studenților la un an după predarea disciplinei deontologice (a. III, oct. 2006) a demonstrat că studenții:

@ știu să definească noțiunea de „deontologie profesională”;

@ au memorizat principalele prevederi ale Codului etic al bibliotecarului din RM;

@ cunosc regulile etichetei de serviciu.

În cadrul evaluării, studenții s-au exprimat referitor la situația deontologică în bibliotecă. Astfel, la întrebarea „Cum apreciați nivelul deontologiei bibliotecarului autohton?” au răspuns unanim - „mediu”.

La întrebarea „Ce trebuie să se întreprindă în bibliotecă pentru afirmarea deontologiei?” majoritatea a susținut – „să se efectueze instruirea deontologică a bibliotecarilor și evaluarea personalului sub aspect deontologic”.

Educația deontologică nu este un proces simplu. Concepția științifică a deontologiei profesionale a bibliotecarului se află în stadiu de formare, multe momente încă nu sunt clare. Nu sunt determinate bine hotarele între ceea ce trebuie, ce poate și ce dorește să realizeze specialistul bibliotecii. Există pericolul subaprecierii deontologiei, determinat de situația economică dificilă a sferei bibliotecare. O altă extremă poate fi extinderea factorului deontologic pînă la nivelul, la care ar dăuna bibliotecarului.

Soluționarea problemelor în cauză poate fi obținută cu participarea tuturor specialiștilor de bibliotecă. Cu această ocazie ar fi binevenite discuțiile în presă și în cadrul meselor rotunde, un dialog deschis cu beneficiarii, efectuarea studiilor și cercetărilor.

Formarea deontologică este o sarcină nu doar profesională ci și civică, pentru că într-un sistem deontologic se îmbină pregnant normele conștiinței profesionale cu cele general-umane. Cu atât mai mult sporește responsabilitatea pentru educație și rezultatele ei.

Cursul “Bazele culturii informaționale” la Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Elena Stratan,

șef serviciu Studii și Cercetări. Asistență de specialitate.

Centrul de Cultură Informațională, BȘU

Un segment determinant al Societății Cunoașterii este formarea culturii informaționale a membrilor societății, element de bază a culturii generale. Acest element devine prioritar și în nomenclatorul activităților biblioteconomice a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți, importanța căruia a sporit galopant odată cu aderarea RM la procesul de la Bologna (unul din obiective fiind formarea continuă).

& Ce este cultura informațională?

Cultura informațională reprezintă totalitatea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților ce asigură realizarea

optimală a activității informaționale individuale, orientată spre satisfacerea necesităților informaționale.

& Care sunt implicațiile BȘU pentru formarea culturii informaționale a clienților?

" Zile de informare

" Realizarea Programului “Noul Utilizator al Bibliotecii” (lecția de orientare în spațiile BȘU, consultații, ture ghidate etc.);

" Zilele Bibliotecii Științifice la Facultăți ;

" Programul “În ajutorul Licențiatului” (sprijin în elaborarea și prezentarea referințelor bibliografice;

suport pentru selectarea bibliografiei pentru tezele de licență, de an, de master);

- " Elaborarea / difuzarea materialelor promoționale oferite clienților (Ghidul Bibliotecii, Ghidul licențiatului, ghiduri ale serviciilor/produselor informațional-bibliotecare);
- " Asistență și consultanță relevantă (sprijin în utilizarea bazelor de date locale/naționale/internaționale ale BȘU, OPAC, Internet);
- " Resurse de informare Internet generale și pe domenii (Pedagogie, Psihologie, Economie, Drept, Filologie etc.)
- " Lectoratul „Bazele culturii informaționale” în volum de 30 ore (16 ore anul I și 14 anul III-IV); din anul 2005/2006 - 20 ore (14 ore anul I; 6 ore anul II-III).

Mijloace de formare:

- Ÿ Instrumente secundare - ghiduri analitice, buletine de informare, foi volante, bucle, pliante, abstracte, sinteze pe profiluri (de orientare în spațiile informaționale, de servicii/produse bibliotecare și actualizate periodic);
- Ÿ Panouri de afișare/orientare în spațiile funcționale;
- Ÿ Teleinformații (un nou sistem modern de derulare a videoclip-urilor pentru clienți, oaspeții Bibliotecii, bibliotecari; colaj informațional de promovare a activităților culturale și științifice desfășurate în BȘ, Universitate, slide-uri bibliotecii, instituții informaționale etc.).
- Ÿ Lectoratul Bazele culturii informaționale.

& Care sunt facilitățile Bibliotecii pentru comunitatea universitară?

La ora actuală demersul Bibliotecii Universitare este secundat de tehnologii moderne comunicaționale, astfel că oferta informațională a Bibliotecii înglobează:

- R 100 calculatoare (conectate la Internet 47); terminale OPAC 45; puncte de acces CD- Rom 3. Rețeaua automatizată informatizată este asigurată de 4 servere;
- R Din 2001 funcționează Sala de lectură Electronică - Mediateca (24 posturi) pentru clienți;
- R Noua versiune a Paginii web a Bibliotecii (<http://libruniv.usb.md:7000/>) cu full-textele publicațiilor bibliotecare: bibliografii, biobibliografii, revista Confluente bibliologice;
- R Catalogul Electronic online al Bibliotecii ce conține 206 mii notițe bibliografice (inclusiv 85 mii analitice) expus pe Internet din 2005 (<http://libruniv.usb.md:7000/>); oglindește mai bine de 50 % din toată colecția deținută și poate fi accesat de la orice punct (Bibliotecă, decanat, catedră, cămin, domiciliu).
- R E-Buletinele recentelor intrări (<http://libruniv.usb.md:7000/>).
- R Acces la Baza de date EBSCO Publishing (18 mii reviste cu text integral, cărți, broșuri, ziare, îndrumare);

R Baze de date prin Proiectul INTAS-PERI: SpringerLink, Mary Ann Liebert Inc, Oxford University Press, The Royal Society of London, Cambridge Journals Online (Reviste electronice și resurse documentare);

R Baze de date ale Centrului de Resurse Informaționale ale Ambasadei SUA, ale ONU;

R Baza de date juridică Legislația Republicii Moldova (legi, hotărâri, acte normative, regulamente, și alte documente legislative în vigoare începând cu anul 1989 pînă în prezent).

R Baza de date locală Cuprins/sumar digitizat, un component al bibliotecii digitale, care face posibilă regăsirea articolului din orice document inclus.

R Biblioteca Virtuală, bază de date full-text a BȘU, oferă acces la Patrimoniul USB, lucrările profesorilor Universității (cursuri, prelegeri, programe);

R Baza de Înregistrări muzicale Muzică de pe discuri de vinil în format MP-3 trecută printr-o sinteză și purificare acustică, readucându-ne anii 60-80 ai secolului trecut.

R Organizarea Cursului Bazele Culturii Informaționale la Universitate

Noile tehnologii informaționale reclamă abilități atât ale bibliotecarilor pentru servirea optimală a clienților cât și a utilizatorilor pentru a-și satisface necesitățile informaționale proprii în activitatea didactică și științifică. Cel mai eficient suport în formarea culturii informaționale a clientului este considerat cursul universitar Bazele Culturii informaționale destinat studenților anului I-IV de la toate facultățile (conform deciziei Colegiului Ministerului Educației orientat pentru 30 de ore, la Universitatea bălțeană- 30; din 2006 - 20 ore (14 ore anul 0,1; 6 ore anul 2,3).

& Cum am început promovarea cursului? Etapele:

1. Promovarea conceptului Cultura Informațională în comunitatea universitară
 2. Elaborarea programului cursului Bazele culturii informaționale
 3. Organizarea lecțiilor
 4. Pregătirea bibliotecarilor-profesori
 5. Portofoliul educațional al cursului
 6. Evaluare. Impact. Statistici
1. Promovarea conceptului CI în comunitatea universitară
- Rapoartele Bibliotecii atestă că cursul de inițiere în bibliografie se promovează încă din anul 1966. În anul 2002 în urma aprobării cursului „Bazele culturii informaționale” (Hotărârea nr.1/9 din 08.11. 2002 a Colegiului Ministerului Educației) Biblioteca a întreprins măsuri concrete în vederea realizării cursului în volum recomandat de 30 de ore). Informarea rectoratului, decanilor facultăților, șefilor de catedre cu posibilitățile Bibliotecii și importanței includerii cursului în programul de studiu pentru studenții anului 1- 4 prin comunicări la ședințe, zile ale Catedrelor au finalizat cu decizia Senatului Universitar (ședința din 14.05 2003) la care a fost aprobat

cursul respectiv în volum de 30 de ore (16 ore- în semestrul I (anul 1), 14 ore- semestrul 6,8 , anul II- IV) în cadrul cursului de Informatică aplicată (62 ore) (Buletinul Rectoratului, 2003, nr.1, iunie - august, p.4).

2. Elaborarea programului cursului (scop, obiective, conținut)

A urmat suita de acțiuni organizațional-pedagogice privind elaborarea și aprobarea programei didactice a noii discipline. Modulele, temele lecțiilor și aplicațiile practice au luat în considerație posibilitățile Bibliotecii universitare. Programul cursului a fost discutat și aprobat la ședința Catedrei Electronică și Informatică (15 iunie 2004).

Obiectivele:

1. Însușirea cunoștințelor-suport pentru orientarea în fluxul informațional;
2. Formarea deprinderilor de selectare, utilizare și evaluare a surselor de informare și documentare;
3. Implementarea deprinderilor de efectuare a studiilor științifice.

Obiectivele ascultătorilor: Însușirea părții teoretice și practice a cursului, frecventarea regulată a orelor, perfecționarea deprinderilor și abilităților căpătate.

Conținutul modulelor disciplinei Bazele Culturii informaționale:

Anul 0,1

- Cataloge clasice în BȘU: Catalogul alfabetic, catalogul sistematic, catalogul sistematic analitic; Modalități de utilizare;
- Catalogul Electronic al Bibliotecii Științifice (OPAC): Modalități și posibilități de utilizare;
- Pagini WEB ale instituțiilor informaționale. Pagina WEB a Bibliotecii Universitare "A.Russo". Internet în bibliotecă;
- Surse bibliografice de informare curentă și retrospectivă. Enciclopedii. Dicționare. Bibliografii.

Anul 2-4

- Sisteme informaționale: structuri, servicii, resurse. Structura sistemului instituțiilor informaționale din Moldova. Biblioteci și organe de informare și documentare;
- Genuri de documente. Produse de informare modernă. Documente tradiționale. Repere din istoria cărții naționale și universale. Documente electronice. Baze de date în BȘU;
- Metode de identificare bibliografică a documentelor. Descrierea bibliografică a documentelor. Descrierea analitică. Adnotări. Abstracte;

- Prelucrarea informației documentare primare: lecturi eficiente, lectură informativă globală, lectură exploratorie, lectură de cercetare, lectură rapidă;

- Aspecte informativ-bibliografice ale studiului științific. Tehnica muncii intelectuale. Selectarea și evaluarea informației pentru studiul științific. Elaborarea și prezentarea referințelor (liste bibliografice);

- Aplicații practice în cadrul orelor:

Efectuarea cercetărilor bibliografice, îndeplinind sarcini individuale în cataloagele tradiționale; cercetări bibliografice aplicând cele mai variate opțiuni ale Catalogului Electronic (OPAC): autori, titluri de cărți și articole, vedete de subiect, cuvinte-cheie, căutări combinate; accesarea Internetului (diverse sit-uri) pentru cercetări bibliografice tematice pe diverse subiecte; se realizează regăsiri de subiecte în enciclopedii universale și de ramură, în Bibliografii Naționale; efectuarea analizei comparate a documentelor de diferite genuri: cărți, seriale, documente electronice, documente multimedia (CD, CD-ROM), reviste electronice, cărți virtuale etc.; stabilirea zonele elementelor bibliografice a cărților. descrierea analitică articole din mai multe tipuri de documente; realizarea unui abstract sau o adnotare a unui document; depistarea cuvintelor-cheie din mai multe documente; elaborarea tezelor ale unor articole; realizarea unui test de viteză a lecturii; căutări de literatură la teme; prezentarea bibliografiei la tema în cauză.

3. Organizarea lecțiilor

Evaluarea ascultătorilor: Evaluarea curentă se promovează la fiecare lecție prin întrebări-discuții, însărcinări practice, exerciții individuale și în grup, teste conform conținutului lecției.

Spații. Echipament: Lecțiile se promovează în săli dotate cu calculatoare (sala de Referințe Bibliografice, Mediateca, CD al ONU); Cursul Bazele CI se studiază la 8 facultăți (Economie, Drept, Filologie, Limbi și Literaturi străine, Științe ale Naturii și Agroecologie, Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială, Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică, Muzică și Pedagogie Muzicală); la Colegiul și Liceul "Ion Creangă" în formă redusă de 8 ore; la studenții secției cu frecvență redusă - 6 ore.

4. **Pregătirea bibliotecarilor - profesori.** În echipa de bibliotecari-profesori (asistenți-universitari integrați la catedra Electronică și Informatică) sunt implicați personal atât cu experiență cât și cadre tinere care dau dovadă de creativitate și abilități profesionale

DATE STATISTICE: ANII 2003 – 2006

An de studiu	Facultăți, Liceu, Colegiu "Ion Creangă"	Ore	Grupe	Bibliotecari
2003/2004	10	1260	110	10
2004/2005	10	1486	124	13
2005/2006		10	138	17

excelente. Fiecare bibliotecar își pregătește modulul, textele lecțiilor (portofoliul educațional al cursului). Suportul educațional-didactic se actualizează anual.

- 5. Portofoliul educațional al cursului Bazele culturii informaționale.** Un moment organizatoric cel mai important este pregătirea portofoliului educațional al cursului care cuprinde: textele lecțiilor, exercițiile practice, temele pentru munca individuală, întrebări de autoverificare, teste, chestionare. Azi Biblioteca dispune de Pachetul educațional didactic al cursului cu materiale metodice demonstrative ale lecțiilor/modulelor care sunt propuse ascultătorilor și în varianta electronică (în Biblioteca Virtuală Didactică a BȘ, accesată din Mediateca BȘ, et.2).

& Centrul de Cultură Informațională

În contextul implementării conceptului Cultura Informațională a Clientului Bibliotecii din 2004 în Biblioteca funcționează Centrul de Cultură Informațională.

Scopul principal: Diversificarea formelor și metodelor de amplificare a formării Culturii informaționale; mediatizarea conceptului instruire pe parcursul întregii vieți.

Obiective:

- P** Monitorizarea promovării orelor de curs (coordonarea activității grupului, ținerea documentației de evidență pentru secția studii, contabilitate, stabilirea cu prodecanii a orarului lecțiilor, repartizarea orelor pentru fiecare profesor etc.);
- P** Asigurarea realizării programului disciplinei Cultura Informațională în volum prevăzut;
- P** Redactarea Programei analitice Bazele Culturii informaționale;
- P** Implicarea în selectarea echipei de bibliotecari profesioniști cu abilități de predare/învățare; susținerea interviului angajare la catedră;
- P** Asistență în elaborarea/actualizarea modulelor didactice (introducerea formelor interactive, suporturi educaționale consistente (mostre, scheme, tabele, teste);
- P** Colaborarea cu decanii, prodecanii Facultăților în vederea stabilirii orarului pentru Curs, ajustarea la posibilitățile facultăților;
- P** Urmărirea disponibilității spațiilor/sălilor de curs preconizate pentru realizarea orelor (Mediateca, Sala de Referințe Bibliografice, Sala de Conferințe, Sala pentru Profesori, Sala Documente Muzicale);
- P** Prezentarea informațiilor Decanilor privind rezultatele evaluării grupelor studențești conform formei stabilite;
- P** Prezentarea informațiilor solicitate (planul/ îndeplinirea orelor de curs) la catedră, secția Studii.

Impact: optimizarea procesului de formare a culturii informaționale; amplificarea transformării BȘU în Instituție care învață; ridicarea prestigiului, rolului, locului BȘ și a bibliotecarului în comunitatea universitară; armonizarea relației bibliotecar-client.

& Care este impactul Cursului Bazele Culturii Informaționale?

Organizarea orelor de cultură a informației solicită eforturi maxime, de coordonare, creativă, de producere. Cît de îndreptățit ar fi promovarea acestor acțiuni ? Care este rezultatul? Acesta este un important aspect în complexul de acțiuni organizatorice. Măsurarea impactului se apreciază prin efectuarea diverselor măsuri: a) Anchetarea ascultătorilor; b) Discuții cu bibliotecarii din punctele de servire; c) Analiza datelor statistice.

Eficiența cursului de Cultură a Informaționale s-a dovedit a fi pentru cei chestionați, destul de mare, 80 la sută din studenți au susținut că fără audierea acestui curs ar fi, practic, imposibil să se orienteze în fluxul de informație sau să găsească informația necesară. Altfel zis, vorba unui student: „Cursul dat e ca un fir al Ariadnei”. Și impactul e unul vizibil, or, majoritatea respondenților apelează cel mai des la catalogul electronic, mai puțin la cel tradițional.

Bibliotecarii afirmă ca utilizatorii acordă prioritate Catalogului Electronic. În căutările din Catalogul Electronic sunt mai puține dificultăți, cererile informaționale sunt formulate clar, concret. În punctele de servire bibliotecarii menționează că buletinele de cerere la documente sunt îndeplinite corect (descrierea bibliografică, cu indicarea corectă a cotei, datelor bibliografice).

Conform datelor statistice numărul conexiuni OPAC a crescut în 2005 pînă la 100 mii ; Internetul a fost accesat de 38 mii ori, bazele de date naționale și străine - 27 mii accesări. În perspectivă se elucidează următoarele momente organizatorice care trebuie luate în considerație:

1. În primul rînd actualizarea /modelarea permanentă a programului de curs, a textelor (introducerea modificărilor în programul cursului avînd în vedere schimbările fulminante în piața informațională);
2. Pregătirea asigurării metodice a pachetului educațional pentru studenții fiecărei facultăți individual din prisma necesităților informaționale;
3. Elaborarea indicațiilor metodice pentru profesorii bibliotecari care țin lecții, aplicații practice (nu toți sunt pedagogi, dar pentru activitatea didactică numai profesionalismul bibliotecarului nu e suficient).
4. Organizarea cursului este o activitate enormă suplimentară pentru lucrătorii bibliotecii, dar ea se recuperează totalmente conducînd la:
5. Amplificarea dialogului bibliotecar-client.
6. Facilitarea integrării clienților în spațiile BȘ
7. Creșterea imaginii și rolului Bibliotecii în comunitatea universitară.

Activitatea orientată în formarea culturii informaționale a clienților este grija bibliotecii. Deprinderi de a poseda noile tehnologii informaționale este cheia învățămîntului performant și a activității viitoare a tînărului specialist. Importanța acestui segment a sporit odată cu aderarea R. Moldova la procesul de la Bologna, or, unul din obiective instruirea pe parcursul întregii vieți, acordă culturii informației statutul de suport indispensabil și inerent pentru educația permanentă.

REZONANȚĂ

Cineva spunea: "Deschide cartea ca sa vezi ce au gîndit alții; închide cartea ca sa gîndești tu însuși". Eu am deschis Cartea si m-am legat pentru o viață cu ea. Si aceasta legătura nu poate fi ruptă, așa cum legaturile sufletești, uneori nedefinite, alteori devenite legi pentru o ființa umană, nu pot fi rupte. De ce? Pentru că cartea este produsul unei lumi atît materiale cit si spirituale fără de care omului nu i-ar părea lumea frumoasă. Cum am găsit-o? Am descoperit "lăcașul sfînt" al cărții pe cînd eram copil in clasa întîi, de atunci, zi de zi mergeam intr-acolo, sorbind cu lăcomie tot mai mult si mai mult, pîna azi, cînd deja mi-a devenit o necesitate.

Ziua de 5 octombrie, pentru mine, se ridica la un rang spiritual înalt si devine o sărbătoare celestă Anul acesta a fost si mai specială, deoarece înainte cu 2 zile, pe 3 octombrie.2006, în sala de conferințe la USM, universitate la care am norocul sa-mi fac studiile, am primit un nou botez...

A fost într-adevar un botez, or botezul înseamnă o inițiere în credință: am fost primită (împreună cu celelalte studente din grupa B068L) ca membra a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Prin această acțiune, cred eu, mi s-a deschis o cale de cunoaștere mai aprofundată a profesiei pe care am ales-o nu chiar demult, dar pe care am îndrăgit-o deja; am avut senzația că intru în casa care, sper eu, ani de zile îmi va servi drept adăpost, îmi va da hrana spirituală minții și liniște sufletului. Acum pot sa spun MULTUMESC TUTUROR CELORA CARE MI-AU IMPLANTAT IN SINGE DRAGOSTEA DE CARTE.

*Cu respect,
Lilia Ceban,
grupa B068L,USM.*

ANIVERSĂRI

Biroul executiv al ABRM și colegiul redacțional al Buletinului felicită colegii de breaslă care marchează în anul 2006 o aniversare de muncă în calitate de bibliotecari și o vîrstă frumoasă, dorindu-le la toți cei nominalizați succese frumoase în munca nobilă, atingerea a unor niveluri de calitate în activitatea sa zilnică, sănătate trainică, multe bucurii de la viață.

Fenomenul Zinaida Sochircă ori Formarea și schimbarea Sinelui

Zicem „fenomenul Zinaida Sochircă”, fiindcă este vorba despre o **personalitate** în domeniul biblioteconomiei, informării, documentării. Voi încerca să argumentez cele spuse prin intermediul definiției noțiunii de „personalitate”, ce aparține psihologului francez M. Reuchlin: „o caracteristică relativ stabilă a modului de a fi al unei persoane în ceea ce privește felul de a reacționa la situațiile în care ea se găsește”. Cred eu, că Zinaida Sochircă, directorul general al Departamentului Informațional Biblioteconomic de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, are modul său, personal, specific, de a aborda, a orienta și de a soluționa activitățile profesionale.

Procesul „schimbare” este indispensabil, ori chiar este integrat fenomenului Zinaida Sochircă. Flexibilitatea, orientarea dănei pentru o permanentă modernizare și ameliorare, sunt confirmate în activitățile orientate strategic, în alinierea după/pentru valori, în evidențierea tendinței de a fi eficientă, dar și în mândria de sine sau stima de sine.

Mai scoatem în evidență o altă dimensiune a „fenomenului Zinaida Sochircă” — cea managerială, insistând în mod deosebit asupra acestei dimensiuni. Zinaida Sochircă este un manager-leader. De ce ținem la directorul nostru general și ce calități manageriale apreciem la Domnia sa? Este o persoană, care în toate cazurile cunoaște scopul. Se zice, că oamenii suferă eșecuri din cauza lipsei scopului și nu din cauza lipsei capacităților. Cei de la DIB ULIM sunt bine acoperiți în acest sens, având-o în calitate de manager superior pe Z. Sochircă. De fapt este vorba despre o fericită îmbinare a prezenței capacităților de dirijare, de organizare a activității bibliotecare cu cele ce țin de previziune, de reliefare a priorităților.

Directorul nostru posedă o fermitate exclusivă. În pofida diverselor obstacole, continuă să meargă spre scop, până când îl atinge. Este important, că deține o intuiție fantastică vizavi de alegerea corectă (potrivită) a timpului, când poate aborda problemele profesionale în fața fondatorilor, obținând rezultatele scontate. Implicațiile profesionale ale Z. Sochircă au o forță fantastică, creând și provocând un mediu care na face să uităm de ziua de ieri și să atacăm ziua de mâine. Z. Sochircă este adeptul unui stil democratic de conducere, care stimulează și contribuie la identificarea și valorificarea creativității bibliotecarilor de la ULIM.

Succesul carierei profesionale a Z. Sochircă are, la părerea mea, următoarele componente: disciplină, dorință, hotărâre, devotament, energie și chiar entuziasm.

Să dea Domnul, ca acest entuziasm, cu care ne „molipsește” pe cei de la ULIM, să persiste încă mult înainte. Să-i fie frică de autoliniștire, căci Zinaida Sochircă înseamnă permanentă mișcare, căutare, schimbare.

La mulți ani, distinsă Doamnă Director !

Consemnează din partea echipei DIB:
Ludmila Corghenci

Frumoase felicitări și urări de sănătate pentru: **Melnic Lilia, Mihaluță Lina, Țurcan Elena, Belcovschi Galina, Dascăl Olga, Magher Marina, Lunic Natalia, Prian Tatiana** — tinerele și harnicele bibliotecare de la **Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți.**

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ CRIULENI "TAMARA ISAC"

Timcișina Antonona	s. Riscova,	40 ani de muncă, jubileu de 60 ani
Rapcea Maria	BPR	30 ani " - "
Midori Lidia	BPR	35 ani " - "
Zatie Lidia	s. Bălăbănești	30 ani " - "
Platonenco Ana	s. Onițcani	35 ani " - "
Minciună Zinaida	s. Corjova	25 ani " - "
Foiu Elena	s. Zaicana	35 ani " - "
Frunze Elena	s. Bălășești	35 ani " - "

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ PENTRU COPII „ION CREANGĂ”

Claudia Balaban – 65 ani

Director general. Activează în domeniul biblioteconomic de peste 40 de ani. Conduce Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din 1978. A fost primul președinte al ABRM. Până în prezent conduce Secția Națională IBBY, Fundația Cărții și este membru al Consiliului Biblioteconomic Național. Este considerată un adevărat lider al bibliotecarilor din Republica Moldova.

Claudia Gurschi – 60 ani

Șef Serviciu redacție și secretariat-arhivă. Întreaga activitate profesională și-a desfășurat-o în Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Coordonează programul editorial al Bibliotecii, participă la elaborarea structurii și concepției lucrărilor elaborate.

Nina Crasnopolschi – 55 ani

Bibliotecar principal în Serviciul dezvoltare, evidență, catalogare și indexare a colecțiilor. Este bibliotecarul de referință în problemele clasificării și indexării publicațiilor pentru copii. A elaborat Regulamentul despre sistemul de fișiere și cataloage în Bibliotecă, a participat la elaborarea Tabelor CZU pentru bibliotecile mici.

Zinaida Ursu – 50 ani

Șef Serviciu activitate cu copii de 11-16 ani din 1998. Este un bibliotecar pasionat de activitatea cu publicul și bibliografie. A fondat Cenaclul moral-spiritual „Arta de a deveni om”.

Valentina Ciobanu – 45 ani

Șef Serviciu animații culturale și promovare a lecturii. Coordonează programul activităților culturale și a acțiunilor de atragere a beneficiarilor la bibliotecă, colaborarea cu instituțiile preșcolare și de învățământ. Asigură activitatea cenaclurilor, saloanelor și cluburilor organizate în Bibliotecă: „La Creangă”, „Conștiința Națională”, „Deceluș”, „Arta de deveni om”, „Clubul tinerilor traducători”.

Lilia Tcaci – 40 ani

Director adjunct. Coordonează activitatea științifică, metodologică, bibliografică și de dezvoltare a colecțiilor în Bibliotecă. Realizează redacția științifică a tuturor publicațiilor bibliotecii. Se preocupă, în special, de sociologia cărții și a lecturii copiilor și adolescenților. Este membru al Comitetului Tehnic nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”.